

Kolektif Savunmadan Çok Boyutlu Güvenliğe: NATO'nun Stratejik Dönüşümü (1949-2024)

From Collective Defence to Multidimensional Security: NATO's Strategic Transformation (1949–2024)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19899405>

Mehmet YÜKSEL¹

Araştırma Makalesi

¹Dr. Adayı – MSÜ
SAVMİLGEN

ORCID: 0009-0007-2358-8758

Sorumlu yazar/Corresponding author:

Mehmet Yüksel

E-posta/E-mail:

mehmetyüksel1983@gmail.com

Geliş tarihi/Received:

09 Mart 2026

Revizyon talebi/Revision Requested:

06 Nisan 2026

Son revizyon /Last revision:

23 Nisan 2026

Kabul tarihi/Accepted:

24 Nisan 2026

Atıf/Citation:

Yüksel, Mehmet. “Kolektif Savunmadan Çok Boyutlu Güvenliğe: NATO'nun Stratejik Dönüşümü (1949-2024).” *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 7, no. 1 (2026): 21-49.

* Bu makale yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Özet

Bu çalışma, NATO'nun güvenlik anlayışının dönüşümünü stratejik konseptler ve zirve bildireleri üzerinden incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, NATO'nun kuruluş dönemindeki kolektif savunma merkezli güvenlik yaklaşımının zaman içinde nasıl genişleyerek çok boyutlu bir güvenlik paradigmasına dönüştüğünü ortaya koymaktır. Nitel bir araştırma yöntemi ve literatür taraması kullanılan bu makalede, NATO'nun güvenlik paradigması dört ana dönem üzerinden incelenmektedir: NATO'nun kuruluş dönemi, Soğuk Savaş dönemi (1949–1991), Soğuk Savaş sonrası çok boyutlu güvenlik anlayışı (1991–2014) ve 2014 sonrası dönemde ortaya çıkan “çoklu güvenlik ortamı”. Özellikle Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgali sonrasında NATO'nun kolektif savunma kapasitesini yeniden güçlendirmesi, ittifakın hem geleneksel askeri tehditleri hem de yeni nesil güvenlik sorunlarını eş zamanlı olarak yönetmek zorunda kaldığı yeni bir stratejik gerçekliği ortaya koymaktadır. Bu çerçevede çalışma, NATO'nun güvenlik paradigmasının Soğuk Savaş sonrası dönemde çok boyutlu bir yapıya doğru genişlediğini; ancak bu dönüşümün büyük ölçüde dönemseldiğini ve kolektif savunma yaklaşımının İttifak'ın temel önceliği olarak sürekliliğini koruduğunu ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: NATO, strateji, stratejik konsept, yüksek politika, düşük politika, kolektif savunma, güvenlik, çok boyutlu güvenlik, çoklu güvenlik ortamı

Abstract

This article examines the transformation of NATO's understanding of security between 1949 and 2024 by analyzing strategic concepts and summit declarations. Its primary objective is to demonstrate how NATO's initially collective defence-oriented security approach has gradually evolved into a complex and multidimensional security paradigm over time. Employing a qualitative research method and literature review, the article explores NATO's security paradigm across four main periods: the founding phase, the Cold War era (1949–1991), the post-Cold War period characterized by a multidimensional security approach (1991–2014), and the post-2014 period marked by what can be described by “complex multi-dimensional security environment” that emerged after 2014. Russia's invasion of Ukraine in 2022 and NATO's efforts to strengthen its collective defense capacity have revealed a new strategic reality in which the Alliance must simultaneously address both traditional military threats and emerging security challenges. The study argues that NATO's security paradigm has expanded toward a multidimensional framework in the post-Cold War period; however, this transformation has largely been shaped by changing security environment, while collective defense has remained the Alliance's core and enduring priority.

Key Words: NATO, strategy, strategic concept, high politics, low politics, collective defense, security, multi-dimensional security

GİRİŞ

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO), Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en kapsamlı savunma uyarlamasına girişmiştir. Bu gelişme hem Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinde köklü bir dönüşüme hem de NATO'nun Soğuk Savaş döneminde benimsediği güvenlik yaklaşımının kapsamı ve önceliklerini yeniden tanımlamasına sebep olmuştur. Nitekim 2022 Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept, NATO'nun tehdit algısında devlet temelli risklerin yeniden öncelik kazandığını ortaya koyarken; terörizm, siber tehditler ve iklim değişikliği gibi unsurların ikincil plana atılmasına sebep olmuştur.

Bu çalışma aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramaktadır:

- NATO'nun güvenlik paradigması 1949'dan günümüze nasıl bir dönüşüm geçirmiştir?
- Bu dönüşüm, uluslararası sistemdeki tehdit algılarındaki değişimlerle nasıl ilişkilidir?

NATO'nun güvenlik anlayışı, kuruluşundan itibaren sabit olmamış; uluslararası sistemdeki güç dengeleri, tehdit algıları ve normatif dönüşümler doğrultusunda sürekli evrilmiştir. Bu dönüşüm süreci, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde daha belirgin hale gelmiş; İttifak'ın görev tanımı kolektif savunma odağından kriz yönetimi, iş birliğine dayalı güvenlik ve post-modern güvenlik konularını kapsayan çok boyutlu bir yapıya doğru genişlemiştir. Bununla birlikte, güvenliğin kapsamındaki genişleme, süreklilik arz eden bir dönüşümden ziyade büyük ölçüde dönemsel gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Nitekim Soğuk Savaş döneminde nükleer silahlara dayalı kitlesel karşılık stratejisinin benimsenmesi de benzer biçimde döneme özgü tehdit algılarının bir ürünü olmuştur. Bu kapsamda, NATO'nun temel stratejik yaklaşımı, devlet merkezli kolektif savunma anlayışını korumaya devam etmiştir. Dolayısıyla İttifak'ın güvenlik gündemine zaman içinde eklenen yeni unsurlar, kurucu öncelik olan kolektif savunmanın yerini almaktan ziyade onu tamamlayıcı bir işlev üstlenmiştir.

Bu kapsamda çalışmanın hipotezi, NATO'nun güvenlik anlayışının Soğuk Savaş sonrası dönemde çok boyutlu bir yapıya doğru genişlediği, ancak söz konusu dönüşümün dönemsel nitelik taşıdığı ve İttifak'ın temel önceliği olarak kolektif savunma anlayışının sürekliliğini koruduğudur.

Bu bağlamda NATO'nun güvenlik paradigmasının tarihsel süreklilik ve değişiklikler ekseninde incelenmesi hem İttifak'ın dönüşüm dinamiklerini anlamak hem de güncel güvenlik tartışmalarını konumlandırmak açısından önem arz etmektedir. Bu alandaki literatür incelendiğinde, çalışmaların önemli bir bölümünün belirli dönemlere¹ ya da tek bir stratejik konseptte² odaklandığı görülmektedir. NATO'nun güvenlik paradigmasını kurulduğu 1949'dan 2024'e uzanan bütüncül bir

¹ Serhat Güvenç, "NATO's evolution and Turkey's contribution to the transatlantic security/NATO'nun evrimi ve Türkiye'nin transatlantik güvenliğe katkıları," *Uluslararası İlişkiler/International Relations* 12, no. 45 (2015):101-119; Birol Akduman, "Transformation of NATO's Strategic Concept in the Post-Cold War Era: The 2022 Madrid Summit," *Güvenlik Çalışmaları Dergisi* (2023):174-211.

² Tacan İldem, *NATO Yeni Stratejik Konsepti*. İstanbul: EDAM, 2022; Szenes Zoltán, "Reinforcing Deterrence: Assessing NATO's 2022 Strategic Concept," *Defense & Security Analysis* 39, no. 4 (2023): 421-437.

çerçevede inceleyen çalışmalar³ ise görece sınırlıdır. Bu çalışma hem ulusal hem de uluslararası literatürdeki söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel amacı, NATO'nun güvenlik anlayışındaki dönüşümü tarihsel bir süreklilik içerisinde analiz ederek, İttifak'ın değişen tehdit algıları ve stratejik öncelikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Çalışma, güvenlik yazınında yaygın biçimde kullanılan "yüksek politika" (*high politics*) ve "düşük politika" (*low politics*) ayrımını kavramsal çerçeve olarak benimsemektedir. Bu çerçeve, geleneksel güvenlik yaklaşımları ile Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan genişleyen güvenlik yaklaşımları arasındaki teorik gerilim ile paralellik göstermektedir. Devletlerarası askerî rekabet, nükleer caydırıcılık ve kolektif savunma gibi devlet merkezli güvenlik konuları yüksek politika kapsamında değerlendirilirken; terörizm, siber tehditler, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve insan hakları gibi post-modern güvenlik alanları düşük politika kapsamında ele alınmaktadır. Bu ayrım, NATO'nun güvenlik gündeminin zaman içindeki genişlemesini ve dönüşümünü izlemeye imkân tanıyan analitik bir araç olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda çalışma, NATO'nun güvenlik gündemindeki genişlemeyi, güvenliğin askeri alandan bireysel, toplumsal ve çevresel alanlara doğru yayılması olarak ele alan literatürle uyumlu biçimde analiz etmektedir.

Çalışmanın özgün katkısı, Soğuk Savaş sonrası dönemin ikinci evresini tanımlamak için önerilen "çoklu güvenlik ortamı" kavramsallaştırmasıdır. Bu kavram, 2014 sonrasında NATO'nun eş zamanlı olarak hem yüksek hem düşük politika tehditlerini yönetmek zorunda kaldığı yeni güvenlik gerçekliğini ifade etmektedir. "Çoklu" nitelemesi, bir yandan güvenliğin askerî, siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarının eş zamanlı olarak etkileşim içinde bulunduğu çok boyutlu güvenliğe işaret ederken; diğer yandan NATO'nun askerî stratejisinde giderek daha belirgin hale gelen çoklu harekât ortamlarına (*multi-domain operations*) dayalı operasyonel yaklaşımı da yansıtmaktadır. Bu yönüyle kavramsallaştırma, mevcut literatürde çoğunlukla ayrı ayrı ele alınan güvenlik boyutlarını bütüncül bir analitik çerçevede birleştirmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışma nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırma deseni, NATO'nun stratejik dönüşümünü belirli bir bağlam içerisinde, çok boyutlu ve zaman içerisinde değişen bir süreç olarak ele alması nedeniyle örnek olay/durum çalışması (*case study*) yaklaşımı çerçevesinde kurgulanmıştır. NATO'nun güvenlik paradigması, tekil ancak karmaşık bir "durum" olarak değerlendirilmiş; bu durumun tarihsel gelişimi, kurumsal belgeler ve farklı veri kaynakları üzerinden derinlemesine incelenmiştir. Bu yaklaşım, çalışmada kullanılan birincil ve ikincil veri kaynaklarının bütüncül biçimde analiz edilmesine metodolojik bir zemin sağlamaktadır.

Araştırmada, NATO'nun güvenlik paradigmasının dönüşümünü analiz etmek amacıyla doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın temel veri kaynaklarını, NATO'nun stratejik konseptleri ve zirve bildiğeleri oluşturmakta; ancak ilgili ikincil literatürden de yararlanılmaktadır. Bu bağlamda belge analizi, örnek olay deseni altında kullanılan temel veri toplama ve analiz yöntemi olarak konumlandırılmıştır.

³ Oleksandr Demenko, "The Evolution of NATO's Strategic Concepts after the End of the Cold War." *Problems of World History*, no. 28 (2024): 61–76.

Stratejik konseptler, NATO'nun amacını, temel görevlerini ve değişen güvenlik ortamında karşı karşıya kaldığı tehditler ile fırsatları ortaya koyan temel metinlerdir. Bu yönüyle, İttifak'ın güvenlik anlayışını tanımlayan ve siyasi-askerî uyumu yönlendiren temel belgeler olması nedeniyle birincil kaynak niteliği taşımaktadır. Zirve bildirgeleri ise, üye devletlerin üst düzey toplantılarında uzlaşıyla alınan kararları yansıtmakta ve İttifak'ın siyasi ve stratejik yönelimini ortaya koymaktadır. NATO'nun tehdit algıları, güvenlik öncelikleri ve stratejik tercihleri hakkında doğrudan bilgi sunmaları nedeniyle başlıca referans belgeleri arasında yer almaktadır.

Analiz sürecinde, söz konusu belgeler tarihsel ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiş; NATO'nun güvenlik gündemindeki değişim, belirli dönemler çerçevesinde sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. NATO'nun güvenlik paradigması dört ana dönem üzerinden analiz edilmiştir: NATO'nun kuruluşu (1949) ve strateji geliştirme çabaları, Soğuk Savaş dönemi (1949-1991), Soğuk Savaş sonrası çok boyutlu güvenlik anlayışı (1991-2014) ve çoklu güvenlik ortamı (2014 ve sonrası).

Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmış; stratejik konseptlerde yer alan tehdit tanımları, güvenlik öncelikleri ve kavramsal çerçeveler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu yöntem sayesinde NATO'nun güvenlik anlayışındaki süreklilik ve dönüşüm noktaları ortaya konulmuştur.

NATO'NUN KURULUŞU (1949) VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇABALARI

İkinci Dünya Savaşı sonrası, savaşın yıkıcı etkisini siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel her anlamda yaşayan özellikle Batı Avrupalı devletlerde iki yönlü korku ve endişe durumu hâkim olmuştur. Birincisi yenilenebilecek bir Alman saldırganlığına karşı Almanlara olan güvensizlik; diğeri ise Orta ve Doğu Avrupa'daki zayıf rejimler üzerindeki etkisi ile Sovyetler Birliği'dir.⁴ Olası bir Sovyet veya Alman tehdidine karşı ilk ittifak; Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 1948 yılında kurulan Batı Avrupa Birliği (BAB) olmuştur.

1948 Şubat'ındaki Prag Darbesi ve aynı yıl Haziran'da Sovyetler Birliği'nin Berlin'i ablukaya alması, Avrupalı devletlerin Sovyet tehdidine karşı tek başlarına yeterli olamayacaklarını göstermiştir. Sovyet nüfuzunun artması ve Avrupa'nın yeniden yapılandırılma ihtiyacı, Batı dünyasını kolektif bir savunma arayışına yöneltmiş; bu süreç Batı Bloku'nda güçlü bir savunma ittifakı fikrini pekiştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise, Sovyetlerin artan tehditleri karşısında, Avrupalı müttefikleriyle kolektif savunmaya dayalı bir askerî ittifak oluşturulmasına güçlü şekilde destek vermiştir. Nitekim ABD, bu dönemde Avrupa güvenliğinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünerek transatlantik bir ittifakın kurulmasında istekli ve öncü bir rol üstlenmiştir.⁵

NATO'nun tarihsel rolü ve amacı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın ve dünyanın yeniden şekillendiği böyle bir dönemde belirlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir süper güç olarak çıkan, güçlü bir ordu ve ekonomiye sahip ABD savaş sonrası dönem için liderlik rolüne soyunmuştur. Savaştan sonra Sovyetler Birliği kaynaklı tehditlerin caydırılabilmesi ve Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması ancak ABD gibi küresel ölçekte güçlü bir devletin varlığıyla mümkün

⁴ CVCE.eu by Uni.lu, "Introduction – The Organisation of Post-War Defence in Europe (1948–1954)," accessed January 11, 2026, <https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/b1e7fb31-8228-405a-973c-7e59592ad4f3>

⁵ Lawrence S. Kaplan, *NATO and the United States: The Enduring Alliance* (Boston: Twayne Publishers, 1988), 1-2.

olmuştur. Nitekim ABD, 1947'den itibaren Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyetlerden gelen komünizm tehdidine karşı korumak için mali yardımlara başlamıştır. Ertesi yıl da Avrupa ekonomilerini canlandırmak ve yeniden inşa etmek için resmi olarak Marshall Yardımı'nı başlatmıştır. 1948'de ABD, Birleşik Krallık ve Kanada arasında başlayan gizli görüşmeler Kuzey Atlantik Antlaşması'nın temelini oluşturmuştur.⁶ NATO, 12 devletin⁷ katılımıyla 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da imzalanan anlaşma ile resmen kurulmuştur.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 1949'da Washington'da imzalanması kapsamlı bir strateji geliştirmenin ilk adımı olmuştur. Antlaşmanın 3'üncü maddesi, üye devletlerin silahlı saldırılara karşı hem münferit hem de kolektif savunma kapasitelerini geliştirmelerini öngörürken; 5'inci maddesi, Avrupa veya Amerika'da taraflardan birine ya da birkaçına yöneltilen silahlı bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Bir saldırı halinde üye devletlerin her birinin bireysel veya kolektif meşru müdafaa hakkını kullanabileceği açıkça ifade edilmiştir. Antlaşmanın 9'uncu maddesi ise Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yardımcı organların kurulmasını düzenlemiş ve ayrıca 3'üncü ve 5'inci maddelerin uygulanmasını temin için bir Savunma Komitesi oluşturulmasını öngörmüştür.

Kuruluş Antlaşması'nın Ağustos 1949'da üye devletlerce onaylanmasını müteakip, o dönemde yalnızca üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun ilk stratejik konseptini “*kolektif savunma*” kavramı üzerine inşa etmek üzere girişimlere başlamıştır. Böylelikle stratejik planlama, askerî altyapının oluşturulması ve ortak savunma politikalarının geliştirilmesi yönünde ilk kurumsal adımlar atılmıştır. Konsey tarafından Eylül 1949'da kolektif savunma planlamasının etkin biçimde yürütülebilmesi amacıyla, üye devletlerin Savunma Bakanlarından oluşan Savunma Komitesi kurularak, Kuzey Atlantik bölgesi için *birleşik savunma planları* hazırlamakla görevlendirilmiştir. Buna ek olarak, üye ülkelerin Genelkurmay Başkanlarından oluşan Askerî Komite kurulmuş, askerî konularda Konsey'e danışmanlık yapılması ve askerî planların yapılması sağlanmıştır.⁸

NATO, kuruluşundan itibaren benimsediği kolektif savunma ilkesi, üye ülkelerin birbirlerine karşı saldırma ihtimalini azaltmış ve aynı zamanda Sovyet tehdidine karşı güçlü bir caydırıcılık sağlamıştır. Bunun yanı sıra NATO, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin amaç ve ilkeleriyle uyumlu olarak, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunma iradesini de açıkça ortaya koymuştur. *Demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü* gibi temel değerleri kuruluş ilkeleri arasında vurgulayarak, yalnızca askerî ve savunma odaklı bir örgüt olmanın ötesinde misyonlar da üstlenmiştir.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ (1949-1991)

Soğuk Savaş döneminde, tarih boyunca savaşların adeta merkez üssü olan Avrupa'nın güvenliği küresel ilgi odağı olmuş, Sovyet Rusya'nın büyük çaplı bir konvansiyonel saldırısının önüne geçmek hedeflenmiştir. Bu dönemde NATO'nun tehdit algısı Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan askerî

⁶ Cees Wiebes ve Bert Zeeman, “The Pentagon Negotiations March 1948,” *International Affairs* 59, no. 3 (1983): 351–352.

⁷ NATO'nun kurucu üye devletleri; ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'dir.

⁸ Gregory W. Pedlow, *NATO Strategy Documents, 1949–1969* (Brussels: NATO, 1997), XI

tehditler üzerine odaklanmış; stratejik dengeler, silahlanma yarışı ve savunma planlaması esas alınmıştır.

NATO, Soğuk Savaş döneminde dört farklı stratejik konsept (1949, 1952, 1957, 1968) yayımlamıştır. Soğuk Savaş dönemindeki konseptler aralarında bazı farklılıklar olsa da askeri stratejisi genel anlamda *kolektif savunma*, *caydırıcılık* ve *nükleer silah* kullanımına dayandırılmıştır.

NATO Savunma Komitesi tarafından 1949'da onaylanan ilk strateji belgesi “Kuzey Atlantik Bölgesi'nin Savunması için Stratejik Konsept (DC 6/1)” olarak adlandırılmıştır. 1949 Stratejik Konsepti'nin giriş bölümü, BM Sözleşmesi'nin temel ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, bireysel özgürlük kavramlarına atıf yaparak, kolektif güvenlik ile Kuzey Atlantik Bölgesi'nde barış ve güvenliğin korunması için üye devletlerin çabalarına yer vermektedir. NATO'nun öncelikli amacının savaşı önlemek ve ikincil amacının ise savaş durumunda üye devletlerin askeri ve sanayi gücünün ortak bir savunmada etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak olduğu belirtilmiştir.⁹ 1949 Stratejik Konsepti özetle, kurucu üyeler arasında standardizasyonun ve askeri, siyasi ve ekonomik entegrasyonun sağlanmasını ve ayrıca ortak savunma planları geliştirilmesini sağlamıştır.

1950'de Sovyet destekli Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırısı, ABD ve Avrupa'da komünizm endişesini doğurmuştur. Avrupa'da endişelerin arttığı bu dönemde NATO müttefikleri, Sovyet saldırganlığı neticesinde meydana gelebilecek herhangi bir savaş durumunda krizi yönetecek merkezi bir komuta yapısı ve karargâhının bulunmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalmışlardır. Bunun üzerine 02 Nisan 1951'de *Avrupa Müttefik Komutanlığı (Allied Command Europe- ACE)* ve karargâhı olarak *Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (Supreme Headquarters Allied Powers Europe- SHAPE)* kurulmuştur. Müteakiben, *Müttefik Atlantik Komutanlığı (Allied Command Atlantic- ACLANT)* ve Manş Denizi çevresinden sorumlu olacak şekilde *Kanal Komitesi*, ikinci ve üçüncü komutanlıklar olarak 1952 yılında kurulmuştur.¹⁰ 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın ittifaka katılması ve aynı yıl Genel Sekreterlik makamının teşkil edilmesiyle oluşan yeni teşkilatlanma neticesinde, NATO'nun yeni bir stratejik konsept ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan, 1950'lerin başlarında ABD iç kamuoyunda savunma bütçesini azaltma yönündeki baskılar ve Avrupalı müttefiklerin kendi ordularını kurmak için para harcama konusundaki isteksizliği, Avrupa'da bir çatışma olması durumuna karşı nükleer silah kullanma politikasını daha da teşvik etmiştir.¹¹ 3 Aralık 1952'de Askeri Komite tarafından onaylanan ikinci stratejik konsept olan “MC 3/5 Kuzey Atlantik Bölgesinin Savunması için Stratejik Konsept”¹², bir önceki stratejik konsept olan DC 6/1'in yerini almış ve beş yıl boyunca yürürlükte kalmıştır.¹³ MC

⁹ NATO, *NATO Strategy Documents 1949–1969*, “Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Area (D.C. 6/1),” December 1, 1949.

¹⁰ 2002 Prag Zirvesi kararları doğrultusunda, Avrupa Müttefik Komutanlığı (ACE) → Müttefik Harekât Komutanlığı (Allied Command Operations- ACO) olarak; Müttefik Atlantik Komutanlığı (ACLANT) ise → Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (Allied Command Transformation- ACT) olarak yeniden yapılandırılmıştır.

¹¹ Jack Mendelsohn, “NATO's Nuclear Weapons: The Rationale for ‘No First Use’,” *Arms Control Today*, July/August 1999.

¹² NATO, *NATO Strategy Documents 1949–1969*, “MC 3/5: The Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Area,” December 3, 1952, accessed via <https://fransamalingvongesusau.com/documents/dl2/h3/2.3.2.pdf>

¹³ Soğuk Savaş döneminde oluşturulan stratejik konseptlerin isimlendirilmesinde hangi NATO organı tarafından hazırlandığı da izlenebilmektedir. İlk stratejik konsept Savunma Komitesi (*Defence Committee*) tarafından oluşturulduğu

3/5 stratejik konsepti ana hatlarıyla bir öncekinin aynısı olup, savunma planlarında “*istisnasız, mümkün olan bütün silah sistemleri ile stratejik bombardıman yeteneğine sahip olmak*” ve “*kolektif savunma*” stratejilerini muhafaza etmiştir.

Kitlesel Karşılık Stratejisi (1955-1968)

Kitlesel karşılık stratejisinin temelleri, Dwight D. Eisenhower liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin 1950'li yılların başında benimsediği “Yeni Bakış” (*New Look*) savunma politikasıyla atılmıştır.¹⁴ Söz konusu politika, savunma harcamalarını artırmadan askeri caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla nükleer silah kullanımını esas almıştır. Bu maksatla, Ağustos 1953'te SHAPE bünyesinde kurulan “Yeni Yaklaşım Grubu”nun çalışmaları sonucunda hazırlanan ve 1954 yılı sonunda NATO Askeri Komitesi tarafından kabul edilen MC 48 “Önümüzdeki Birkaç Yıl İçin NATO Askeri Gücünün En Etkili Modeli” belgesiyle, nükleer silahlar ilk kez NATO stratejisine dâhil edilmiştir.

Diğer taraftan, 1955'lerden itibaren ABD ve Sovyetlerin başını çektiği iki kutup arasında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Batı Almanya'nın 06 Mayıs 1955'te NATO'ya katılması ile İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden yapılanmasında kritik bir adım atılmıştır. Böylelikle hem Almanya'nın uluslararası topluma yeniden entegre edilmesi hem de Sovyetler Birliği kaynaklı genişleme ve komünizm tehditlerine karşı Avrupa'nın savunmasının güçlenmesi hedeflenmiştir. Batı Almanya'nın NATO'ya katılmasının hemen ardından, 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı kurulmuştur. NATO için artık tehdit sadece Sovyetler Birliği değil; Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya, Arnavutluk ve Romanya'nın da dâhil olduğu bir pakt olarak ortaya çıkmış ve kutuplar arası hatlar belirgin bir şekilde çizilmiştir.

Sovyetlerin dayattığı politikalara karşı bir tepki olarak ortaya çıkan Macaristan ayaklanması 1956 yılında patlak vermiş; ancak Moskova'nın önderliğinde Varşova Paktı üyesi ülkelerin askerlerinden oluşan karma bir ordu tarafından ayaklanma bastırılmıştır. Sovyetler, komünizmi Doğu'dan başlayarak Avrupa'ya doğru yayarken, askeri gücünü bir tehdit unsuru olarak kullanmıştır. Diğer taraftan, uluslararası bir kriz olarak ortaya çıkan Süveyş Krizi'nde (1956) Sovyet Rusya'nın güçlü siyasi müdahalesi de bu dönemde müttefiklerin güvenlik kaygılarını şekillendiren önemli gelişmelerden olmuştur.

NATO'nun üçüncü stratejik konsept hazırlıkları yukarıda açıklanan oldukça sıcak bir döneme denk gelmiştir. Sovyetlerin hem hazır askeri birlikleri hem de konvansiyonel silah bakımından Avrupalı devletlere karşı sayıca üstünlüğü, caydırıcılık ve durumu eşitlemek bakımından güçlü bir savunma stratejisi geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. 23 Mayıs 1957 tarihinde onaylanan üçüncü stratejik konsept olan MC 14/2'de; NATO'nun konvansiyonel güçleri için kalkan (*shield*), nükleer bombaları için ise kılıç (*sword*) benzetmesi yapılmıştır.¹⁵ MC 14/2 stratejik konsepti topyekûn ve yıkıcı bir savaşı öngörmüş; olası bir Sovyet saldırısına karşı öncelikle nükleer silah kullanımına dayanan ve misliyle karşılık verme stratejisine dayanmıştır. Çünkü “Sovyetlerle savaşta

inçin “DC 6/1” şeklinde adlandırılmış; müteakip konseptler ise Askeri Komite (*Military Committee*) tarafından onaylandığı için “MC 3/5, MC 14/2, MC 14/3” şeklinde adlandırılmıştır.

¹⁴ NATO, “Strategic Concepts,” accessed March 1, 2026, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/strategic-concepts>

¹⁵ NATO, *NATO Strategy Documents 1949–1969*, “MC 14/2 (Revised): Overall Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Organization Area,” May 23, 1957.

hiçbir durumda sınırlı bir savaş kavramı yoktur" denilmekteydi.¹⁶ İlk defa MC 14/2'de "kitlesel karşılık" (*massive retaliation*) olarak ifade edilen strateji, 1968 yılında kabul edilen MC 14/3 stratejik konseptine kadar NATO'nun askeri caydırıcılık stratejisi olmuştur.

Esnek Karşılık Stratejisi (1968-1991)

MC 14/2 (1957) üçüncü stratejik konseptten MC 14/3 (1968) dördüncü stratejik konseptte kadar geçen 11 yıllık süre zarfında, uluslararası güvenlik ortamını derinden etkileyen önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sovyetler Birliği'nin ilk uydusu Sputnik'i uzaya göndermesi (1957), Berlin Krizi (1948) ve Berlin Duvarı'nın inşası (1961) ile Küba Füze Krizi (1962) bu dönemin güvenlik algısını şekillendiren başlıca olaylar arasında yer almıştır. Bu gelişmeler Sovyetler Birliği'nin askeri ve teknolojik kapasitesinin Batı için giderek daha ciddi bir mesele olmaya başladığını göstermiştir.

Bu süreçte Sovyetler Birliği'nin etkin biçimde caydırılmadığı, aksine topyekûn ve yıkıcı bir savaş ihtimalinin giderek arttığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak, 1962 Küba Krizi'nin ardından, nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın muhtemelen tırmanarak ABD ve Avrupa açısından telafisi mümkün olmayan bir yıkıma sonuçlanacağı yönündeki kanaat güç kazanmıştır.¹⁷ Bu durum, nükleer silahlara dayalı ve otomatik bir karşılık öngören kitlesel karşılık stratejisinin sorgulanmasına yol açmıştır. ABD Savunma Bakanı McNamara'nın girişimleriyle, NATO'nun nükleer güce dayanmayan bir duruş göstermesi yolunda ilk adımlar atılmıştır.¹⁸ Bu kapsamda, nükleer politikalara ilişkin müttefikler arası istişare ve karar alma sürecini kurumsallaştırmak amacıyla, Aralık 1966'da NATO bünyesinde Nükleer Planlama Grubu (NPG) kurulmuştur.¹⁹

16 Ocak 1968'de onaylanan NATO'nun dördüncü stratejik konsepti MC 14/3'te "esnek karşılık" stratejisi benimsenerek, müttefik topraklarına karşı herhangi bir saldırganlığa karşı konvansiyonel tedbirlerden nükleer silah kullanımına doğru kademeli olarak savunma planları geliştirilmesine yer verilmiştir.²⁰ MC 14/3, güvenliği yalnızca nükleer caydırıcılıkla sınırlamayan; konvansiyonel ve stratejik nükleer güç unsurlarının duruma bağlı ve kademeli bir biçimde kullanılmasını öngören bir savunma anlayışını benimsemiştir. Böylelikle NATO, krizlere otomatik ve topyekûn tepkiler vermek yerine, kontrollü ve orantılı karşılıklar geliştirebilecek daha esnek bir stratejik yapıyı hedeflemiştir.

Esnek karşılık stratejisinin uygulanmaya başladığı dönem, aynı zamanda ABD ile Sovyetler Birliği arasında görece bir yumuşama (*détente*) sürecinin yaşandığı bir zaman dilimine denk gelmiştir. 1960'ların sonlarından itibaren silahların kontrolü, nükleer denemelerin sınırlandırılması ve karşılıklı güven artırıcı önlemler gibi alanlarda yürütülen müzakereler, iki süper güç arasındaki doğrudan çatışma riskini azaltmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda imzalanan Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşmaları (SALT) bu dönemin önemli gelişmelerindendir. SALT-I Antlaşması (1972) ile taraflar, nükleer silah sistemlerine sınırlamalar getirmeyi kabul etmiş; SALT-II Antlaşması (1979) ile de

¹⁶ NATO, "MC 14/2 (Revised)," 1957.

¹⁷ Robert F. Kennedy, *Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis* (New York: W. W. Norton, 1969).

¹⁸ *Foreign Relations of the United States, 1961-1963*, vol. VIII, Document 120, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v08/d120>

¹⁹ NATO, "Nuclear Planning Group (NPG)," updated May 9, 2022, <https://www.nato.int/en/about-us/organization/nato-structure/nuclear-planning-group-npg>

²⁰ NATO, *NATO Strategy Documents 1949-1969*, "MC 14/3 (Final): Overall Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Organization Area," January 16, 1968, <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/Archives/stratdoc/eng/a680116a.pdf>

nükleer silahların sayısı ile konuşlandırılmasına ilişkin detaylar öngörülmüştür. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1979 yılında Afganistan'ı işgali, yumuşama döneminin fiilen sona ermesine yol açmış ve Doğu–Batı ilişkilerinde güven bunalımının yeniden derinleşmesine neden olmuştur.

1979-1991 yılları arasındaki dönem ise Soğuk Savaş'ın son evresi olarak, güvenlik ortamının yeniden sertleştiği ancak aynı zamanda çift kutuplu dünya sisteminin çözülmeye başladığı bir dönem ifade etmektedir. Bu dönemde NATO, Sovyet blokuna karşı hem caydırıcılık ve savunma işlevini sürdürmüş hem de ortaya çıkan anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için çeşitli politikalar ve davranış kuralları geliştirmiştir.²¹ İttifak, bir yandan Varşova Paktı kaynaklı askerî tehditlere karşı esnek karşılık kapasitesini muhafaza ederken, diğer yandan Soğuk Savaş'ın sonuna doğru artan siyasi diyalog ve dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaya çalışmıştır.

Sonuç olarak; NATO'nun 1949, 1952 ve 1957 yıllarındaki ilk üç stratejik konsepti, ABD'nin sahip olduğu nükleer silah gücüne dayanan “*kitlesel karşılık*” savunma stratejisini öngörürken; 1968 tarihli stratejik konsepti, bir dizi askerî tedbirlerin kademeli olarak uygulanışına dayanan, ancak yine de ABD'nin nükleer gücünü ihtiva eden “esnek” bir strateji olarak ortaya çıkmıştır. “*Esnek karşılık*”, NATO'nun Avrupa'da siyasi ve askerî durumun değiştiği Soğuk Savaş'ın bitimine kadar askerî caydırıcılık stratejisi olmuştur.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEM

Soğuk Savaşın sona ermesi, Avrupa güvenlik mimarisi ve uluslararası sistem açısından tarihsel bir kırılma noktası teşkil etmiştir. Berlin Duvarı'nın yıkılması (1989) ve hemen akabinde Sovyetler Birliğinin dağılması (1991), NATO'nun güvenlik ve tehdit algısında önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Soğuk Savaş boyunca NATO'nun varlık gerekçesini oluşturan Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte, büyük ölçekli, topyekûn bir savaş ihtimalinin azaldığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.²² Bu iyimser atmosfer, 8 Kasım 1991 yılında kamuoyuna açık bir şekilde onaylanan ve NATO'nun gizliliği olmayan ilk stratejik konseptinde de ifade edilmiş ve Avrupa'da güvenlik ortamını kökten iyileştiren derin siyasi değişikliklerin meydana geldiği ifade edilmiştir.²³

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte genişleyen güvenlik anlayışı, NATO'nun stratejik konseptlerinin hazırlanma sürecine de doğrudan yansımıştır. Soğuk Savaş boyunca kabul edilen ilk dört stratejik konsept, Askerî Komite tarafından askerî nitelikli belgeler olarak hazırlanırken; 1991 Roma Zirvesi ile kabul edilen Stratejik Konsept'ten itibaren bu belgeler siyasi-stratejik rehber niteliği kazanmıştır. Bu tarihten sonra stratejik konseptlerin hazırlanması, NATO Uluslararası Personeli'nin (*International Staff*) müttefikler arası koordinasyondaki merkezi rolü ve Kuzey Atlantik Konseyi'nin siyasi otoritesi altında yürütülmüştür. Askerî Komite'nin rolü ise ağırlıklı olarak askerî danışmanlıkla sınırlandırılmıştır.

Bu değişimler, Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO'nun güvenlik politikaları ve stratejik önceliklerinin doğasını da belirlemiştir. İttifak, savunma ve caydırıcılık faaliyetlerini yalnızca askerî tehditlerle sınırlı tutmamış; terörizm, iç savaşlar, etnik çatışmalar, kitlesel imha silahlarının

²¹ Ali Karaosmanoğlu, “NATO'nun Dönüşümü,” *Uluslararası İlişkiler* 10, no. 40 (2014): 7.

²² Francis Fukuyama, “The End of History?” *The National Interest*, no. 16 (1989): 3–18.

²³ NATO, “The Alliance's New Strategic Concept (1991),” November 8, 1991, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1991/11/08/the-alliances-new-strategic-concept-1991>

yayılmalarının önlenmesi, ekonomik istikrarsızlıklar, devlet dışı aktörler ve doğal afetler, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi yeni güvenlik konularını da zamanla gündemine dâhil etmiştir. Güvenliğin kapsamının genişletilmesi, NATO'nun değişen uluslararası koşullara uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi açısından belirleyici olmuştur.

Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO'nun faaliyet gösterdiği güvenlik ortamı, çalışmada iki ana evre halinde ele alınmıştır. Birinci dönem (1991–2014), askeri tehditlerin yanı sıra siyasi, ekonomik ve toplumsal risklerin de güvenlik gündemine dahil edildiği “çok boyutlu güvenlik” anlayışıyla tanımlanmaktadır. Bu dönemde terörizm ve siber saldırılar başta olmak üzere, enerji güvenliği, çevresel güvenlik ve iklim değişikliği gibi yeni güvenlik riskleri ön plana çıkmıştır.

İkinci dönem (2014 sonrası) ise Rusya'nın Kırım'ı ilhaki ile Avrupa-Atlantik güvenlik düzleminde artan gerilimleri, Doğu Avrupa'da fiilî savaş ortamını ve Çin'in ekonomik ve askeri kapasitesiyle yükselen küresel bir aktör olarak öne çıkmasını kapsamaktadır. Bu dönem aynı zamanda II. Dünya Savaşı sonrasında şekillenen ve ABD ile NATO'nun belirleyici rol oynadığı tek kutuplu uluslararası düzenin aşınmaya başladığı bir süreci de işaret etmektedir. Rusya'nın Avrupa güvenliğine yönelik doğrudan tehditleri, Afrika ve Orta Doğu kaynaklı istikrarsızlıklar, siber uzaydaki rekabet ve Çin'in ekonomik ve askeri bir güç olarak yükselişi, bu dönemin temel güvenlik dinamikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 2014 sonrası dönem, NATO tarafından yeni bir gerilim dönemi olarak tanımlanmakta ve çalışmamızda “çoklu güvenlik ortamı” kavramı ile ifade edilmektedir.

Çok Boyutlu Güvenlik (1991-2014)

Soğuk Savaş sonrası uluslararası güvenlik paradigmasındaki köklü dönüşüm, NATO'nun varlığını ve meşruiyetini yeniden tanımlamasını zorunlu kılmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, NATO'nun kendisini kime ya da neye karşı savunacağı sorusu gündeme gelmiş; ortak bir düşman olmadan NATO'nun gelecekteki stratejisini nasıl şekillendireceği merak konusu olmuştur.²⁴ Örneğin; neorealist teorinin kurucusu kabul edilen Kenneth Waltz, NATO'nun küçüleceğini ve zamanla dağılacağını savunmuştur.²⁵ Ancak, NATO'nun yaşadığı bu kimlik bunalımı uzun soluklu olmamış; İttifak kolektif savunma mekanizmasını koruyarak gelecekte ortaya çıkabilecek yeni tehditlere karşı hazırlıklı olma anlayışını sürdürmüştür.²⁶

Uluslararası güvenlik paradigmasındaki dönüşümün NATO'ya ilişkin ilk somut yansıması, Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk zirvesi olan 1991 Roma Zirvesi'nde kabul edilen stratejik konseptte ortaya konmuştur. Söz konusu konseptte, Soğuk Savaş döneminin tekil ve tanımlı tehdit algısının yerini; öngörülmesi güç, çok yönlü, çok boyutlu ve belirsiz risklerin aldığı ve Avrupa'da istikrarın sağlanabilmesi için NATO'nun bu belirsiz risklere yanıt verebilecek esnek ve uyarlanabilir kapasitelere sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. NATO'nun geleceğe hazırlıklı olabilmesi için *önleyici*, *esnek* ve *çok boyutlu* bir güvenlik anlayışı ön plana çıkartılmıştır.

²⁴ John Roper, "Shaping strategy without the threat." *Adelphi Papers* 30.257 (1990): 76-83.

²⁵ Kenneth N. Waltz, "The Emerging Structure of International Politics," *International Security*, Vol. 18, No. 2 (Fall 1993):75–76

²⁶ Megan Gislon, "From Article 5 to 360 Degrees: Expanding NATO's Definition of Security Over 75 Years," Istanbul Policy Center, December 2024, 5.

1991 Stratejik Konsepti'nde Orta ve Doğu Avrupa'da etnik bölünmüşlükler, toprak anlaşmazlıkları ile ekonomik, sosyal ve siyasi kırılmalardan kaynaklanabilecek istikrarsızlıklar, NATO'nun güvenliğine yönelik potansiyel riskler arasında değerlendirilmiştir. Her ne kadar bu istikrarsızlıkların sınırlı kaldığı sürece NATO'nun toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturmayacağı öngörülse de Avrupa'nın güvenliğine dolaylı etkileri vurgulanmıştır. Sovyetler Birliği dağılmış olsa dahi nükleer gücü ve konvansiyonel askerî kapasitesinin, Avrupa'da istikrarın korunması açısından dikkate alınması gereken unsurlar olduğu değerlendirilmiştir.²⁷

1991 Stratejik Konsepti, Soğuk Savaş döneminin “nükleer”, “savaş” ve “güç” gibi realist teori kavramlarına ek olarak yeni kavramlar da getirmiştir. NATO'nun “çok boyutlu ve çok yönlü güvenlik” olarak tanımladığı bu dönemde, ilk kez “iş birliği”, “insan hakları”, “kadın hakları” ve “çocuk hakları” gibi kavramlar stratejik konseptte yer almıştır. Terörizm, iç savaşlar, kitlesel göç ve çevresel sorunlar yeni tehdit alanları olarak tanımlanmış; bu tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemi vurgulanmıştır. Güvenlik, sadece askeri boyutuyla değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, sosyal, çevresel unsurları içeren geniş bir perspektifte tanımlanmaya başlamıştır. NATO'nun kuruluşundan itibaren yayımlanan stratejik konseptler incelendiğinde, ilgili kavramların kullanımının dönemsel değişimlere paralel olarak farklılaştığı görülmektedir. Söz konusu kavramların stratejik konsept metinlerdeki görünümü aşağıda analiz edilmektedir.

Şekil 1. NATO Stratejik Konseptlerinde karşılaştırmalı içerik analizi (1949-2022)

NATO'nun dönüşüm süreci, 1990'lar boyunca kurumsal ortaklık mekanizmalarıyla pekiştirilmiştir. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'nin (1991) kurulması, ardından Barış için Ortaklık (1994), Akdeniz Diyalogu (1994) ve Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (1997) gibi yapılar aracılığıyla NATO, üye olmayan ülkelerle diyalog ve iş birliğini derinleştirmiştir. NATO, Doğu Avrupa'daki Sovyet sonrası rejimlerin dönüştürülmesini ve liberal-demokratik Avrupa ile entegre olmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Washington Antlaşması'nın 10'uncu maddesi kapsamında uygulanan açık kapı politikasıyla, eski Sovyet etkisindeki Doğu Avrupalı devletlerin Avrupa-Atlantik ile bütünleşmeleri teşvik edilmiştir. Bu bağlamda, 1995 tarihli Genişleme Çalışması (*Study on Enlargement*) Çekya, Macaristan ve Polonya'nın 1999'da ittifika dahil edilmeleriyle sonuçlanmıştır. İttifakın genişlemesi, bir yandan NATO'nun örgütsel gücünü geliştirirken, diğer taraftan Kuzey Atlantik bölgesine ilave olarak Doğu Avrupa'nın güvenlik sorunlarını da NATO'nun gündemine

²⁷ NATO, “Strategic Concept (1991)”.

getirmiştir. Böylelikle, hem devletlerarası iş birliği ve koordinasyon geliştirme kapasitesini artırmaya başlamış, hem de yüksek politika konusu sayılmayan alanlardaki güvenlik konularında farklı deneyimlerin, bilgi ve kaynakların paylaşılmasının da önü açılmıştır. Bu gelişme NATO'yu yalnızca coğrafi olarak değil, işlevsel olarak da genişleyen bir güvenlik örgütüne dönüştürmüştür.

NATO'nun dönüşüm süreci, 1999 Washington Zirvesi ve Stratejik Konsepti ile yeni bir aşamaya taşınmıştır. 1991'de ağırlıklı olarak uyum arayışı içinde olan NATO, 1999 itibarıyla güvenlik ortamını şekillendiren, gerektiğinde askerî güç kullanabilen ve sorumluluk sahası dışına taşan, müdahaleci ve çok boyutlu uluslararası bir aktör olarak konumlanmıştır. 1999 Stratejik Konsepti'nin, NATO'nun ilk defa kendi toprakları dışında Kosova'da askerî harekât başlattığı dönemde kabul edilmesi ve Avrupa'daki güvenlik ortamı stratejik konseptin içeriğini büyük ölçüde etkilemiştir. Bir önceki konseptte “öngörülmesi zor, çok yönlü ve bölgesel nitelikte riskler” olarak tanımlanan tehditler; 1999'da artık açık bir biçimde “etnik çatışmalar”, “devlet çöküşleri”, “kitle gelinç”, “terörizm” ve “kitle imha silahlarının yayılması” şeklinde tanımlanmıştır.²⁸ Bu kapsamda NATO, görevlerini dört başlık altında ele almıştır: *kolektif savunma, istişare, kriz yönetimi ve ortaklık*.

Öte yandan; 1999 Stratejik Konsepti ile birlikte terörizm, NATO'nun güvenlik gündeminde bir tehdit türü olarak yer almaya başlamıştır.²⁹ Bu dönemin en belirgin olayı 11 Eylül terör saldırısının ardından NATO, tarihinde ilk kez 5'inci maddeyi yürürlüğe koyarak yeteneklerinde kapsamlı bir dönüşüme girişmiştir. Afganistan'da ISAF görevinin üstlenilmesi ile kriz yönetimi, terörle mücadele ve istikrar sağlama gibi alanlarda da aktif rol üstlenen çok işlevli bir güvenlik örgütüne dönüşmüştür. Ayrıca, yeni savaş türleri olarak tanımlanan iç savaşlar, siber saldırılar ve hibrit tehditler de terörizmle birlikte İttifak'ın ajandasında giderek daha sık yer bulmuştur.³⁰ NATO bu süreçte, klasik bir askerî ittifaktan ziyade giderek politik yönü ağır basan bir güvenlik örgütüne evrilmiştir. 2002 Prag Zirvesi ile birlikte ortaklık politikaları daha da derinleştirilmiş³¹; terörle mücadeleye yönelik eylem planları, bireysel ortaklık programları ve operasyonel iş birliği mekanizmaları geliştirilmiştir. Daha önce Sovyetler Birliği etkisi altında bulunan ve Barış için Ortaklık (Pfp) kapsamında NATO ile iş birliği yürüten birçok Doğu Avrupalı ülke İttifak'ın tam üyesi hâline gelmiştir. Bu sürecin devamı niteliğinde, 2004 genişlemesi ile Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO'ya katılmıştır. NATO, aynı yıl gerçekleştirilen *İstanbul Zirvesi (2004)* ile güneye açılmıştır. İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen *İstanbul İşbirliği Girişimi (Istanbul Cooperation Initiative- ICI)* ile Kuzey Atlantik bölgesinin ötesine geçerek Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği geliştirmiştir.

2009 Strazburg-Kehl Zirvesi ile Arnavutluk ve Hırvatistan'ın NATO'ya katılması, genişleme sürecinin devam ettiğini ortaya koyarken; artan üye sayısı ve değişen tehdit ortamı,

²⁸ NATO, “The Alliance’s Strategic Concept (1999),” April 24, 1999, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1999/04/24/the-alliances-strategic-concept-1999>

²⁹ NATO'nun terörizm kavramı ile ilgili tanımları ve yaklaşımı hakkında detaylı bilgi için bakınız: Emrah Özdemir, “How NATO Defines Terrorism, Counter-terrorism, and Insurgency & Counter-insurgency,” in *Counter-Terrorism (CT) and Counter-Insurgency (COIN): A NATO COE-DAT Research Project*, ed. Stephen Harley (Ankara: Centre of Excellence Defence Against Terrorism, 2024).

³⁰ Sadık Giray, “How Can NATO Effectively Counter Terrorism and Hybrid Threats?” *Perceptions: Journal of International Affairs*, 26, no. 1 (August 2021):55

³¹ NATO, “Report on the Comprehensive Review,” November 21, 2002, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2002/11/21/report-on-the-comprehensive-review>

stratejik konseptin güncellenmesi ihtiyacını daha görünür hale getirmiştir. Bu bağlamda 1991'den itibaren şekillenen çok boyutlu güvenlik anlayışı, yeni gelişen güvenlik tehditleri ile birlikte 2010 Lizbon Zirvesi için bir tartışma zemini oluşturmuştur.

2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen stratejik konsept, çok boyutlu güvenlik anlayışını sürdüren bir nitelikte kaleme alınmıştır. Konsept, Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ortamının hâkim olduğunu ve kısa vadede konvansiyonel bir askerî saldırı ihtimalinin düşük olduğunu varsayarak başlamıştır. Ancak yine de kolektif savunma, caydırıcılık, transatlantik bağlantı, ortaklıklar, kriz yönetimi ve açık kapı politikası NATO'nun önemli unsurları olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, “öngörülemezlikten güvenli ortamı” vurgusu yapılarak, İttifak'ın üç temel görev çerçevesinde yapılandırıldığı ilan edilmiştir: *kolektif savunma, kriz yönetimi ve iş birliğine dayalı güvenlik*.

Kolektif savunma kapsamında, Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesi çerçevesinde NATO üyelerinin bir saldırı karşısında birbirlerini savunma taahhüdü vurgulanmaya devam edilmiştir. Kriz yönetimi bağlamında; NATO'nun, çatışma öncesi, çatışma süreci ve çatışma sonrası dönemlerde geniş yelpazedeki krizlerle başa çıkabilecek etkin siyasi ve askerî yeteneklere sahip olması gerektiği belirtilmiştir. İş birliğine dayalı güvenlik kapsamında ise, kendi toprakları dışındaki gelişmelerden etkilenebileceğini kabul ederek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar yoluyla uluslararası güvenliği artırmayı, silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi ile silahsızlanma süreçlerine aktif katkı sunmayı hedeflemiştir. Ayrıca NATO üyeliğinin, standartları karşılayan tüm Avrupa demokrasilerine açık olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.³²

2010 Stratejik Konsepti ile NATO'nun geleneksel güvenlik anlayışının, birey ve toplum merkezli unsurları da kapsayacak şekilde genişlediği görülmektedir. İklim değişikliği ve enerji güvenliği kavramları da ilk kez NATO'nun stratejik belgelerinde yer almıştır. Ayrıca, çevresel güvenlik ve kaynak temelli riskler, stratejik konseptte tanımlanan “modern güvenlik ortamı”nın belirleyici unsurları arasında sayılmıştır. Enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle bağlantılı risklerden biri olarak öne çıkmış; askerî faaliyetlerde enerji verimliliği, emisyonların azaltılması ve altyapı dayanıklılığı gibi konular NATO'nun güvenlik gündemine dâhil edilmiştir. Diğer taraftan insan hakları, kadın ve çocuk konuları, NATO'nun çok boyutlu güvenlik yaklaşımında giderek daha görünür hâle gelmiştir. Özellikle Kadın, Barış ve Güvenlik (*Women, Peace and Security– WPS*) gündemi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı Kararı (2000) temelinde NATO'nun politika ve operasyonel çerçevesine dâhil edilmiştir.³³ İnsan hakları, kadın ve çocuk kavramlarının yıllar sâri olarak stratejik konsept metinlerdeki görünümü aşağıda analiz edilmektedir.

³² NATO, “Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation” (2010) https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm

³³ Gislou, *a.g.e.*, 12.

Şekil 2. Stratejik Konseptlerde ‘insan (hakları)’, ‘kadın’ ve ‘çocuk’ kavramları (1949-2022)

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından NATO ile Rusya arasında geliştirilen iş birliği girişimleri, Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinde kalıcı bir ortaklık kurulabileceği yönünde bir beklenti yaratmıştır. Bu beklenti 2010 Stratejik Konsepti’nde de görülmektedir. NATO, genişleme süreçlerine rağmen Rusya kaynaklı artan güvenlik tehditlerini yeterince dikkate almamış; özellikle 2010 Stratejik Konsepti ile askeri savunmaya yönelik stratejik yaklaşımı büyük ölçüde zayıflamıştır. Bu dönemde Avrupa müttefiklerinin savunma harcamaları azalmış; savunma kabiliyetleri ve stratejik planlama alışkanlıkları önemli ölçüde gerilemiştir.³⁴ Avrupa coğrafyasına yönelik kalıcı savunma planlarının bulunmaması ve ciddi yetenek eksiklikleri, NATO’nun askerî hazırlık düzeyini olumsuz etkilemiştir.

2010–2014 dönemi, NATO’nun 2010 Stratejik Konsepti’nde öngörülen iyimser ve iş birliğine dayalı güvenlik yaklaşımının, Doğu Avrupa’da ortaya çıkan Rusya kaynaklı jeopolitik gelişmelerle birlikte sınırdığı bir geçiş dönemi olarak tanımlanabilir. Galler Zirvesi (2014), çok boyutlu güvenlik anlayışının caydırıcılık ve kolektif savunma unsurlarıyla yeniden desteklenmesi gerektiğini ortaya koyarak, NATO’nun güvenlik paradigmasında yeni bir evreye geçişin kapısını aralamıştır. Bu kapsamda NATO, 2014 yılından itibaren çoklu harekât ortamlarında askeri bakımdan güçlü olacağı bir kapsamlı bir dönüşüme girişmiştir.

Çoklu Güvenlik Ortamı (2014 ve Sonrası)

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından, NATO’nun genişleyerek Rusya’ya karşı bir çerçeveleme politikası yürütmesi ile Rusya’nın askerî güç kullanımına dayalı politikaları, taraflar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemiştir. NATO ile Rusya arasında geliştirilen iş birliği girişimleri, Rusya’nın önce 2008 yılında Gürcistan’a savaş açması ve ardından 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle ciddi biçimde zayıflamıştır. 1994 yılından itibaren sürdürülen NATO-Rusya ortaklık (*Partnership*) faaliyetleri, Nisan 2014’te NATO’nun Rusya ile yürütülen tüm iş birliği faaliyetlerini askıya almasıyla büyük ölçüde durdurulmuş; Şubat 2022’de ise siyasi diyalog tamamen kesilmiştir.³⁵ Bu gelişmeler, Avrupa güvenlik ortamında rekabetin yeniden belirginleşmesine neden olmuştur.

³⁴ William Alberque, “The History of NATO’s New Defence Plans (2014–Present): SACEUR and the Strategy Gap,” Geopolitics and Security Studies Center, October 29, 2025.

³⁵ NATO. “Relations with Russia.” August 5, 2024. <https://www.nato.int/en/what-we-do/partnerships-and-cooperation/relations-with-russia>

Doğu Avrupa'da artan jeopolitik gerilimler, NATO'nun tehdit değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmıştır. Ayrıca, Rusya'nın yakın çevresinde artan askerî ve siyasi saldırganlığı iki temel sorunu gündeme getirmiştir. İlk olarak, İttifak üyesi devletler, kolektif savunmanın merkezinde yer alan Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesinin yeniden fiilen geçerli olduğu bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduklarını kabul etmek durumunda kalmıştır. İkinci olarak ise, NATO'nun askerî yeteneklerini, kriz yönetimi ve dış operasyonlara yönelik yapısını, doğrudan savunmaya odaklanan bir yapıya dönüştürmesi gereği ortaya çıkmıştır.³⁶ Bu kapsamda 1990'lardan itibaren arka planda kalan kolektif savunma ve caydırıcılık kavramları 2014 Galler Zirvesi ile yeniden ve önemle güvenlik gündemine dahil edilmiştir.

Galler Zirvesi (2014) bu bağlamda NATO'nun kapsamlı ve çok boyutlu güvenlik anlayışında önemli bir yeniden dengeleme sürecini temsil etmektedir. NATO, Galler Zirvesi'nde kabul edilen "*Hazırlık Eylem Planı*" (*Readiness Action Plan- RAP*) ile askerî duruşunu yeniden düzenleme yönünde önemli kararlar almıştır.³⁷ Söz konusu kararlar ile, NATO'nun doğu kanadında askerî varlığının güçlendirilmesi, kolektif savunma mekanizmalarının daha görünür hâle getirilmesi ve hızlı reaksiyon kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, ilk iş olarak *NATO Mukabele Kuvveti*'nin (*NATO Response Force- NRF*) güçlendirilmesi ve ayrıca *Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti*'nin (*Very High Readiness Joint Task Force- VJTF*) oluşturulması kararlaştırılmıştır.³⁸

2015-2016 döneminde *Hazırlık Eylem Planı*'nin uygulanmasıyla birlikte NATO savunma planlamasında daha somut askerî düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. 5 Şubat 2015 tarihindeki NATO Savunma Bakanları toplantısında, VJTF'nin yaklaşık 5.000 personelden oluşan kara unsuruna ilave olarak hava, deniz ve özel kuvvet birliklerini içerecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır.³⁹ 24-25 Haziran 2015 tarihlerindeki bir sonraki NATO Savunma Bakanları toplantısında ise, 1967 yılında kabul edilen "*esnek karşılık*" stratejisinden sonra yeniden, krizden nükleer tırmanmaya kadar uzanan aşamalı askerî karşılık seçenekleri sunan *Kademeli Mukabele Planları* (*Graduated Response Plans- GRPs*) geliştirmiştir. Bu planlar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) sorumluluğunda hazırlanmış ve İttifak'ın savunma planlamasında daha önceden tanımlanmış, uygulanabilir ve hızla devreye sokulabilir askerî seçenekler oluşturmayı hedeflemiştir. Aynı toplantıda, NRF'nin toplam personel mevcudunun 40.000'e kadar çıkarılabileceği konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca NATO'nun doğu kanadında hızlı intikal kabiliyetini desteklemek amacıyla Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya topraklarında "*NATO Kuvvet Entegrasyon Birimleri*"nin (*NATO Force Integration Units- NFIU*) tesis edilmesine karar verilmiştir.⁴⁰ Sonraları Macaristan ve Slovakya'da açılacaklar⁴¹ ile sayısı sekiz olan

³⁶ Karl-Heinz Kamp, "NATO's nuclear resurgence," chapter in *The Alliance Five Years after Crimea: Implementing the Wales Summit Pledges*, Research Paper No. 07, NATO Defence College, December 2019, 11-18.

³⁷ NATO, "Wales Summit Declaration," September 5, 2014, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2014/09/05/wales-summit-declaration>

³⁸ NATO, "NATO Response Force (2002-2024)," updated April 3, 2025, <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/nato-response-force-2002-2024>.

³⁹ NATO, "Statement by the NATO Defence Ministers on the Readiness Action Plan," February 5, 2015, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2015/02/05/statement-by-the-nato-defence-ministers-on-the-readiness-action-plan>

⁴⁰ NATO, "Statement by NATO Defence Ministers," June 25, 2015, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2015/06/25/statement-by-nato-defence-ministers>

⁴¹ Macaristan ve Slovakya'daki NFIU'lar sırasıyla 18 Kasım 2016 ve 24 Ocak 2017 tarihlerinde açılmıştır.

NFIU'ların temel görevi; ulusal kuvvetler ile NATO birlikleri arasında koordinasyon sağlamak ve ayrıca NATO kuvvetlerinin hızlı intikali, ileri konuşlandırılmış birliklerin entegrasyonu ve müşterek savunma planlarının birlikte uygulanmasını kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir.⁴² Bu düzenlemelerle birlikte NATO'nun, krizlere daha hızlı, esnek ve kademeli bir askerî karşılık verebilme kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Bu gelişmelerin devamı niteliğindeki Varşova Zirvesi (2016), NATO'nun 2014 sonrası başlattığı savunma uyarlamasını daha ileri taşımıştır. Zirvede, NRF'in güçlendirilmesine yönelik adımlar memnuniyetle karşılanarak kapasitesi müşterek tümen seviyesine yükseltilmiş; ayrıca Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da “Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet” (*Enhanced Forward Presence–eFP*) ve Romanya'da “Uyarlanmış İleri Mevcudiyet” (*Tailored Forward Presence–tFP*) düzenlemeleri hayata geçirilmiştir.⁴³ Söz konusu birlikler, ilgili ülkelerin ulusal kuvvetleriyle birlikte görev yapacak şekilde yapılandırılarak, Polonya ve Romanya'da kurulan çok uluslu tümenlerin (Multinational Divisions)⁴⁴ bu birliklere liderlik etmesi planlanmıştır.⁴⁵ Böylece NATO, doğu kanadında olası bir Rus saldırısının ilk safhasında hazır bulunmayı ve kolektif savunma duruşunu fiili olarak göstermeyi amaçlamıştır.

NATO, 14–15 Şubat 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda *NATO Komuta Yapısı*'ni güçlendirmeye yönelik iki yeni komutanlık oluşturma kararı almıştır. Bu kapsamda, Atlantik bölgesinde yeni bir *Müşterek Kuvvet Komutanlık*⁴⁶ ve Almanya'nın Ulm kentinde *Müşterek Destek ve Kolaylaştırma Komutanlığı* (*Joint Support and Enabling Command- JSEC*) kurulmuştur.⁴⁷ NATO, söz konusu kararlar ile, askerî varlığını yalnızca doğu kanadıyla sınırlamayıp Baltık bölgesini de kapsayacak şekilde genişletmiş; bunun yanı sıra muhtemel bir askerî hareketlilik durumunda ihtiyaç duyacağı lojistik destek, intikal, kuvvetlerin kabulü ve sevkine ilişkin planlamaları da ele almaya başlamıştır. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ayrıca, siber alandaki askerî faaliyetlerin bir çatı altında yürütülmesi amacıyla NATO Komuta Yapısı bünyesinde yeni bir “*Siber Operasyonlar Merkezi*” (*Cyberspace Operations Centre- CjOC*) kurulması kararlaştırılmıştır.

Birkaç ay sonra 2018 Brüksel Zirvesi kapsamında NATO, mevcut kuvvetlerin kısa süre içinde konuşlandırılabilirliğini artırmayı amaçlayan “*NATO Hazırlık Girişimi*”ni (*NATO Readiness*

⁴² SHAPE, “NATO Force Integration Units (NFIU),” accessed January 5, 2026, <https://shape.nato.int/operations/nato-force-integration-units>

⁴³ NATO, “Strengthening NATO's Eastern Flank,” updated September 19, 2025, <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/strengthening-natos-eastern-flank>

⁴⁴ Varşova Zirvesi'nde (2016); Polonya Elblag'da Çokuluslu Kuzeydoğu Tümeni (Multinational Division North East, MND-NE) ve Romanya Bükreş'te Çokuluslu Güneydoğu Tümeni (Multinational Division South East, MND-SE) birlikleri kurulmuştur. 2019 yılında ise Estonya, Letonya ve Danimarka arasındaki mutabakat ile Çokuluslu Kuzey Tümen Karargâhı (*Multinational Division North, MND-N*) Letonya Ādaži merkezli olarak yapılandırılmıştır. BNS. “Ministers Sign Memo Establishing Multinational Division North Headquarters.” *ERR News*, February 14, 2019. <https://news.err.ee/910571/ministers-sign-memo-establishing-multinational-division-north-headquarters>

⁴⁵ NATO, “Warsaw Summit Communiqué,” July 9, 2016, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/09/warsaw-summit-communication>

⁴⁶ Hollanda'nın Brunssum şehrindeki JFCBS ve İtalya'nın Napoli şehrindeki JFCNP müşterek komutanlıklarına ilave olarak kurulan “Joint Force Command Norfolk” (JFCNF)'un görevi; “*transatlantik bağları korumak ve Kuzey Amerika ile Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik iletişim hatlarının güvenliğini sağlamak*” olarak belirlenmiştir. Söz konusu komutanlık 2019 yılında aktif olmuştur. Detaylı bilgi için Bkz: <https://jfcnorfolk.nato.int/about-us>

⁴⁷ NATO Watch, *Briefing Paper No. 60: NATO Defence Ministerial*, February 27, 2018, https://natowatch.org/sites/default/files/2018-02/briefing_paper_no._60_nato_defence_ministerial.pdf

Initiative– NRI) kabul etmiştir. Bu girişim ile Müttefikler, herhangi bir kriz durumunda 30 tabur, 30 hava filosu ve 30 muharip deniz unsurunun en geç 30 gün içinde göreve hazır hâle getirilebilmesi yönünde taahhütte bulunmuştur.⁴⁸ Diğer taraftan, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki artan faaliyetlerine yanıt olarak, Gürcistan ve Ukrayna ile iş birliği faaliyetlerini derinleştirerek, deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik birlikleri için eğitim ve tatbikat desteğini artırmış⁴⁹ ve Karadeniz liman ziyaretlerini sıklaştırmıştır.⁵⁰

Galler (2014), Varşova (2016) ve Brüksel (2018) zirvelerinde atılan adımlar, NATO'nun doğu kanadındaki askerî mevcudiyetini önemli ölçüde güçlendirse de bu düzenlemelerin sınırlılıkları kısa sürede ortaya çıkmıştır. Özellikle *Kademeli Mukabele Planları*, bölgesel ve sektörel nitelikleri nedeniyle bütüncül bir savunma yaklaşımı sunmakta yetersiz kalmış; ayrıca planların Kuzey Atlantik Konseyi kararına bağlı olması, kriz anlarında tepki süresini uzatmıştır.⁵¹ NATO içindeki askerî planlama ile siyasi karar alma süreçleri arasında oluşan uyumsuzluk, İttifak'ın uzun vadeli ve kapsamlı bir askerî stratejiye duyduğu ihtiyacı daha görünür hâle getirmiştir.

Bu dönemde, hızla değişen güvenlik ortamına uygun yeni bir stratejik konseptin geliştirilememesi nedeniyle, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT) tarafından 2017 yılında yayımlanan "*Stratejik Öngörü Analizi*" (*Strategic Foresight Analysis- SFA*), NATO'nun askeri planlamasına yönelik temel bir referans olmuştur.⁵² 2018 yılında Kuzey Atlantik Konseyi, dönemin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı'na (SACEUR), İttifak'a yönelik askerî tehditleri ve bu tehditlere karşı geliştirilebilecek askerî stratejileri ortaya koymakla görevlendirmiştir.⁵³ Bu sürecin somut çıktısı, 22 Mayıs 2019 tarihinde müttefikler tarafından kabul edilen "*NATO Askerî Stratejisi: Kapsamlı Savunma, Ortak Mukabele*" (*Comprehensive Defence, Shared Response- CDSR*) olmuştur. SACEUR'in askeri stratejisi, NATO'nun karşı karşıya olduğu güvenlik ortamıyla ilgili olarak üç temel unsuru öne çıkarmıştır.⁵⁴ Strateji ilk olarak, NATO'nun yeniden jeostratejik rekabetle yüzleşmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. İstikrarsızlıklar ve tetikleyebileceği stratejik şoklar, İttifak'ın karşı karşıya olduğu stratejik rekabet ortamının merkezinde yer aldığı vurgulanmıştır. İkincisi, ittifakın karşı karşıya olduğu tehditler, Rusya ve terör örgütleri olarak tanımlanmıştır. Üçüncü unsur ise, NATO'nun yalnızca kriz yönetimine dayalı güvenlik yaklaşımından uzaklaşması ve barış, kriz ve çatışma dönemlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve caydırıcılık sağlayabilme yönünde askeri bir kapasitenin geliştirilmesi gerekliliğini vurgulanmıştır.⁵⁵ Söz konusu strateji,

⁴⁸ NATO, "Readiness Action Plan," updated April 3, 2025, <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/readiness-action-plan>

⁴⁹ NATO, "Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the NATO-Ukraine Commission," November 26, 2018, <https://www.nato.int/en/news-and-events/events/transcripts/2018/11/26/press-conference>

⁵⁰ Roman Goncharenko, "NATO Steps Up Naval Presence on the Black Sea," *Deutsche Welle*, February 28, 2019, <https://www.dw.com/en/nato-steps-up-naval-presence-on-the-black-sea/a-47732883>

⁵¹ Albin A., Robert D., and Jakob G., "NATO's Collective Defence of Northern Europe," in *Western Military Capability in Northern Europe 2020*, ed. Eva Hagström Frisell and Krister Pallin (2021), 53-54.

⁵² NATO, "Strategic Foresight Analysis 2017 Report," Allied Command Transformation, 2017, 16. https://www.act.nato.int/wp-content/uploads/2023/05/171004_sfa_2017_report_txt.pdf

⁵³ Julian Lindley-French, "The NATO Strategic Integrated Operating Concept," *The Alphen Group*, October 16, 2020, <https://thealphengroup.com/2020/10/16/the-nato-strategic-integrated-operating-concept/>

⁵⁴ Julian Lindley-French, *a.g.e.*

⁵⁵ Julian Lindley-French, *a.g.e.*

NATO'nun “*esnek karşılık*” stratejisinden bu yana kabul ettiği ilk kapsamlı askerî strateji olma özelliğini de taşımaktadır.⁵⁶

Bu doğrultuda, NATO'nun kolektif savunma anlayışının modern muharebe koşullarına uyarlanması ve çoklu harekât ortamlarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin stratejik düzeyde tedbirler geliştirilmesi⁵⁷ ve SACEUR'in stratejik ve operasyonel askeri hedeflerini hayata geçirmek amacıyla “*Savunma ve Caydırıcılık Konsepti*” (*Deterrence and Defence of the Euro Atlantic Area- DDA*) geliştirilmiştir. Söz konusu konsept, 2016 Varşova Zirvesi'nde başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde olup, 2020 yılında NATO Savunma Bakanları tarafından onaylanmıştır. NATO'nun resmî internet sitesinde DDA Konsepti, “*NATO müttefiklerinin İttifakın ana tehditlerine karşı mücadele etmek, caydırmak ve savunmak üzere askerî stratejisini belirleyen temel çerçeve*” olarak tanımlanmaktadır.⁵⁸ Konsept ile, Rusya'nın hibrit yöntemler ile desteklenmiş çok boyutlu muharebe yaklaşımı ve yüksek tempolu, kısa sürede sonuç alınmasını amaçlayan harekât anlayışı doğrultusunda elde edilebilecek kazanımların engellenmesine yönelik; önceden hazırlanmış, uygulanabilir ve çoklu harekât ortamında savunma planlarına dayalı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yönüyle konsept, Soğuk Savaş döneminde geliştirilen ve “*kitlesel karşılık*” ile “*esnek karşılık*” stratejilerini içeren MC 14 ve MC 48 belgelerinde yer alan unsurları tek bir askerî çerçevede birleştirmiştir.⁵⁹

DDA Konsepti'nin gelişiminin bir sonraki aşamasını, NATO'nun askerî faaliyetlerini barış, kriz ve çatışma dönemleri için ayrı fakat birbiriyle bağlantılı planlar olarak ele alması oluşturmuştur. Bu planlar doğal olarak kamuoyuna açık olmamakla birlikte sürekli güncellendiği bildirilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, 2020 yılında kabul edilen SACEUR'un “*Barış Dönemi Teyakkuz ve Harekât Sahası Yönetimine İlişkin Stratejik Direktifi*” (*SACEUR's Strategic Director (SSD) for Peacetime Vigilance and AOR Management*), barış dönemindeki caydırıcılık faaliyetlerinin temel belgesi hâline gelmiştir.⁶⁰ DDA çerçevesinde barış dönemine yönelik caydırıcılık faaliyetleri, SACEUR'un stratejik direktifi doğrultusunda yürütülmüş ve NATO tarafından “*teyakkuz faaliyetleri*” (*vigilance activities*) olarak adlandırılan askerî faaliyetler aracılığıyla görünür kılınmıştır.⁶¹

Kriz ve çatışma dönemlerine yönelik olarak ise; 2021 yılında tamamlanan SACEUR'un Harekât Sahası Genel Stratejik Planı (*Area of Responsibility-wide Strategic Plan- SASP*), askerî planlamanın ana çerçevesini oluşturmuş; bu planın altında, uygulanabilirliği yüksek bir savunma planları ailesinin geliştirilmesi süreci başlatılmıştır.⁶² Son aşamada ise, “*arttırılmış teyakkuz faaliyetleri*”

⁵⁶ Alberque, “The History of NATO's New Defence Plans.”

⁵⁷ Stephen R. Covington, “NATO's Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA),” Belfer Center, 2023, <https://www.belfercenter.org/publication/natos-concept-deterrence-and-defence-euro-atlantic-area-dda>

⁵⁸ NATO, “Deterrence and Defence,” accessed December 10, 2025. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/deterrence-and-defence>

⁵⁹ Alberque, “The History of NATO's New Defence Plans.”

⁶⁰ Ståle Pederson, “Det transatlantiske perspektivet,” Presentation at JFCNF for the Naval Forces Seminar 2022, <https://sms1835-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/arkiv/Sta%CC%8Ale-Pedersen-%C2%ABDet-transatlantiske-perspektivet%C2%BB.pdf>

⁶¹ Allied Land Command, “Enhanced Vigilance Activity Battlegroup IOC in Romania,” February 15, 2022, <https://lc.nato.int/media-center/news/2021/enhanced-vigilance-activity-battlegroup-ioc-in-romania>

⁶² Sean Monaghan, Katherine Kjellström Elgin, and Sara Bjerg Moller. *Understanding NATO's Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area*. Washington, D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments, May 20, 2024, 3. https://csbaonline.org/uploads/documents/NATOs_DDA_Concept.pdf

(*enhanced vigilance activities*) olarak görünür kılınan⁶³ savunma planlamaları, 2023 Vilnius Zirvesi'nde kabul edilen ve önceki “*Kademeli Mukabele Planları*”nın (GRP) yerini alan üç “*Bölgesel Plan*” (*Regional Plans- RPs*) ile tamamlanmıştır.⁶⁴ Bu bölgesel planlar ile, ana tehditler olan Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik en önemli doğrudan askeri tehdit olarak Rusya ve ana asimetrik tehdit olarak terörizme karşı aynı anda birden fazla yönden karşı koymaya hazırlanmak amaçlanmıştır.⁶⁵ Böylece DDA, barıştan krize ve çatışmaya uzanan üç farklı dönem için tüm askerî faaliyetleri kapsayan, önceden tanımlanmış kuvvet tahsisine dayalı ve uygulanabilir bir savunma ve caydırıcılık stratejisine dönüşmüştür.⁶⁶

DDA kapsamında geliştirilen bölgesel planların etkin biçimde uygulanabilmesi açısından bir komuta-kontrol yapısına bağlanması gerekli olmuştur. Bu çerçevede, Güneydoğu Avrupa'da konuşlu NATO ileri unsurlarından sorumlu olmak üzere, Romanya'da teşkil edilen Çokuluslu Kolordu Güneydoğu (*Multinational Corps Southeast*), 16 Şubat 2021 tarihinde faal hâle getirilmiştir.⁶⁷ Benzer şekilde, Kuzeydoğu Avrupa'daki Çokuluslu Kolordu Kuzeydoğu (*Multinational Corps Northeast*), 2014 yılından itibaren Baltık Denizi bölgesine yönelik özel sorumluluklarla zaten görevlendirilmiştir.⁶⁸ Bu düzenlemeler, NATO'nun doğu kanadındaki ileri mevcudiyetini bir komuta-kontrol yapısı altına almıştır.

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, NATO'nun doğu kanadında ileri savunma anlayışını hızlandırmıştır. 24 Mart 2022 tarihinde Brüksel'deki Olağanüstü NATO Zirvesi'nde müttefikler, Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesine olan bağlılıklarını vurgulayarak, NATO topraklarının her karışının savunulması kararlılıklarını teyit etmiştir. Bu kapsamda, NATO'nun doğu kanadındaki “*Genişletilmiş İleri Mevcudiyet?*” (*eFP*) güçlendirilmiş; Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da mevcut olan dört unsuruna ilave olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni *Çokuluslu Muharebe Grubu* (*Multinational Battlegroup*)'nun tesis edilmesine karar verilmiştir.⁶⁹ Söz konusu düzenlemeler ile, NATO'nun Baltık Denizi'nden Karadeniz'e uzanan hat boyunca ileri konuşlandırılmış askerî kuvvetlerinin mevcudu fiilen iki katına çıkarılmıştır.

Brüksel Olağanüstü NATO Zirvesi'nden üç ay sonra 24-25 Haziran 2022 tarihindeki Madrid Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konseptte müttefikler, Rusya Federasyonu'nu İttifak'ın güvenliğine yönelik en ciddi ve doğrudan tehdit olarak tanımlayarak; NATO'nun yeniden ileri

⁶³ JFC Brunssum, “NATO Enhanced Vigilance Activity – Eastern Shield,” October 11, 2023, <https://jfcbs.nato.int/page5964943/2023/nato-enhanced-vigilance-activity-eastern-shield>; T.C. Millî Savunma Bakanlığı, “*Slayt Haber: [Within NATO Enhanced Vigilance Activities Turkish and NATO Components Wraps Up Exercise NEPTUNE STRIKE 24.2]*,” MSB – *SlaytHaber*, <https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/3f19090ad3974397bcfebd5d4fa0190c>; Royal Air Force, “*Enhanced Vigilance Activity*,” RAF – *What We Do: Our History*, <https://www.raf.mod.uk/what-we-do/our-history/enhanced-vigilance-activity/>; Stephen R. Covington, *a.g.e.*

⁶⁴ NATO, “Vilnius Summit Communiqué,” July 11, 2023, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2023/07/11/vilnius-summit-communication>

⁶⁵ Nele Loorents, “NATO's Regional Defence Plans,” *Washington Summit Series*, no. 5 (Tallinn: International Centre for Defence and Security, July 2024), 1.

⁶⁶ Sean Monaghan vd., *a.g.e.*

⁶⁷ Multinational Corps Southeast, “Historical Milestones,” accessed January 6, 2026. <https://mncse.ro/historical-milestones/>

⁶⁸ Multinational Corps Northeast, “About Us: History.” accessed January 6, 2026. <https://mncne.nato.int/about-us/history>

⁶⁹ NATO, “Statement by NATO Heads of State and Government,” March 24, 2022. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2022/03/24/statement-by-nato-heads-of-state-and-government>

savunma anlayışına dayalı bir askerî duruş benimseyeceğini açıkça ilan etmiştir.⁷⁰ Madrid Zirvesi'nin en önemli çıktılarında biri, yeni “*NATO Kuvvet Modeli*”nin (*NATO Force Model- NFM*) kabul edilmesi olmuştur.⁷¹ *NATO Kuvvet Modeli*, Rusya'nın askerî faaliyetlerine yanıt vermek amacıyla, üye devletlerin kuvvet tahsisi, kuvvetlerin hazırlık seviyeleri ve konuşlandırma süreçlerini yeniden düzenlemiştir.⁷² Madrid Zirvesi'nde ayrıca, “*Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet (eFP)*” düzenlemeleri “*İleri Kara Kuvvetleri*” (*Forward Land Forces- FLF*) olarak yeniden adlandırılmış; Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki ileri konuşlandırılmış unsurların tugay seviyesine yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.

Madrid Zirvesi'nde alınan kararlar, NATO'nun savunma planlamasında yalnızca kuvvet miktarını değil, kuvvetlerin konuşlanma mantığını da değiştirmiştir. Bu kapsamda, hâlihazırda faal olan *Çokuluslu Tümen Karargâhları*⁷³, *NATO Kuvvet Entegrasyon Birimleri (NFIU)* ve kapasitesi artırılan sekiz adet *Çokuluslu Mubarebe Grubu (İleri Kara Kuvvetleri unsurları)*, sorumlu oldukları coğrafi bölgelere göre Polonya'da konuşlu Çokuluslu Kolordu Kuzeydoğu (MNC-NE) ile Romanya'da konuşlu Çokuluslu Kolordu Güneydoğu (MNC-SE) karargâhlarına bağlanmıştır. Böylece Avrupa'nın doğu kanadında dağınık şekilde tertiplenmiş taktik kuvvetleri arasında bir komuta-kontrol tesis edilmiştir. Operasyonel seviyede ise, MNC-NE ve MNC-SE, sırasıyla JFC Brunssum ve JFC Naples müşterek kuvvet komutanlıklarına bağlanmıştır.

2023 yılında gerçekleştirilen Vilnius Zirvesi ile, NATO'nun 2014 sonrasında başlattığı savunma uyarlaması büyük ölçüde tamamlanmıştır. Zirvede müttefikler, Madrid kararları üzerine inşa edilen “*bölgesel planlar*”ı onaylamış ve bu planların *NATO Kuvvet Modeli* ile uyumlu şekilde uygulanacağını teyit etmiştir.⁷⁴ Vilnius Zirvesi'nin önemli çıktılarından biri de “*Müttefik Mukabele Kuvveti*” (*Allied Response Force- ARF*)'nin kurularak eski *NATO Mukabele Kuvveti*'nin (*NRF*) yerini alması olmuştur. *Müttefik Mukabele Kuvveti (ARF)*, çok uluslu ve kara, hava, deniz, siber ve uzay unsurlarını kapsayan çoklu harekât ortamına⁷⁵ uygun bir kuvvet yapısı⁷⁶; ve kriz durumlarında hızla konuşlandırılabilir stratejik bir ihtiyat olarak tasarlanmıştır.⁷⁷ ARF'in oluşturulmasıyla birlikte NRF'nin teorik olarak haftalar içinde yaklaşık 40.000 personelin konuşlandırılmasına dayanan yaklaşımı yerine, NATO'nun en geç on gün içinde 100.000, otuz gün içinde 200.000 ve 180 gün içinde 500.000 askerî personeli konuşlandırabilecek kapasiteye ulaşması hedeflenmiştir.⁷⁸ ARF'nin Temmuz 2024 itibarıyla faaliyete geçmesiyle, yeni NATO Kuvvet Modeli'ne geçiş süreci fiilen

⁷⁰ NATO, “Madrid Summit Declaration,” June 29, 2022. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2022/06/29/madrid-summit-declaration>

⁷¹ NATO, “NATO Force Model,” updated April 2, 2025, <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/nato-force-model>

⁷² Sebastian Clapp, “Outcome of the Madrid NATO Summit,” European Parliamentary Research Service, 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733604/EPRS_ATA\(2022\)733604_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733604/EPRS_ATA(2022)733604_EN.pdf)

⁷³ Bu tümenler; Polonya Elblag'da konuşlu Çokuluslu Tümen Kuzeydoğu (MND NE); Letonya Adazi'de konuşlu Çokuluslu Tümen Kuzey (MND N); Romanya Bükreş'te konuşlu Çokuluslu Tümen Güneydoğu (MND SE) ile; Estonya'da konuşlu ulusal tümen olan Estanyo Tümeni (EST DIV)'dir.

⁷⁴ NATO, “*Vilnius Summit Communiqué*.”

⁷⁵ NATO belgelerinde ve askerî planlamalarda sıkça bahsedilen kara, hava, deniz kuvvetlerinden oluşan “müşterek harekât” kavramı yerine, özellikle 2020'lerden itibaren siber ve uzay alanlarını da kapsayan “çoklu harekât ortamı” (multi-domain operations- MDO) kavramı tercih edilmeye başlanmıştır. Detaylı bilgi için bkz: Allied Command Transformation (ACT), “Multi-Domain Operations,” accessed January 6, 2026. <https://www.act.nato.int/activities/multi-domain-operations/>

⁷⁶ NATO, “Allied Reaction Force (ARF),” updated April 2, 2025. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/allied-reaction-force-arf>

⁷⁷ NATO Rapid Deployable Corps-Italy, “NATO Allied Reaction Force,” accessed February 14, 2026, <https://nrdc-ita.nato.int/nato-allied-reaction-force>

⁷⁸ Albuquerque, “The History of NATO's New Defence Plans.”

tamamlanmış ve İttifak'ın caydırıcılık ve savunma duruşu, barış, kriz ve çatışma dönemlerini kapsayacak şekilde önceden tahsis edilmiş kuvvetlere ve uygulanabilir planlara dayalı yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.⁷⁹

Özetlemek gerekirse NATO, 2014 sonrası dönemde savunma planlamasını; daha yüksek hazırlık seviyesi, ileri konuşlandırılmış kuvvetler, önceden tanımlanmış bölgesel planlar ve çok boyutlu askerî kabiliyetler üzerine inşa etmiştir. Bu planlama, yalnızca mevcut tehditlere yanıt vermeyi değil, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek belirsizliklere karşı daha esnek ve uyarlanabilir bir askeri yapı oluşturmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda NATO'nun savunma planlaması, geçici kriz tepkilerinden ziyade, uzun vadeli ve kalıcı bir askerî düzenin tesisine yönelmiştir. Söz konusu askerî duruşun izleri NATO'nun en son yayımladığı 2022 Stratejik Konseptinde de açıkça görülmüştür.

NATO'nun 2022 Stratejik Konseptinde, uluslararası stratejik ortamın değerlendirildiği bölüm, "*Avrupa-Atlantik bölgesi artık barış içinde değildir*" ifadesiyle başlamaktadır. Bu tespit, Soğuk Savaş sonrası dönemde görece istikrarlı olduğu varsayılan güvenlik düzeninin sona erdiğini ve NATO'nun faaliyet gösterdiği stratejik çevrenin köklü biçimde değiştiğini açıkça ortaya koymaktadır.⁸⁰ Nitekim, NATO'nun 2010 Stratejik Konseptinde İttifak'ın temel maksadı, "*tüm üyelerinin bağımsızlığını ve güvenliğini siyasi ve askerî anlamda garanti altına almak*" şeklinde tanımlanmışken; 2022 Stratejik Konseptinde bu anlayış, değişen güvenlik ortamına paralel olarak önemli ölçüde genişletilmiştir. Buna göre, İttifak'ın temel amacı artık "stratejik rekabetin hâkim olduğu bir ortamda, her yönden (360 derece) gelebilecek tüm tehditlere karşı kolektif savunmanın sağlanması" olarak ifade edilmiştir. Bu tehditlere karşılık verilmesinde kullanılacak askerî güç unsurlarını ise nükleer yetenekler, konvansiyonel kuvvetler, füze savunma sistemleri ile siber ve uzay alanındaki askerî kabiliyetler olarak açık biçimde sıralamaktadır.⁸¹ Bu kapsamda Konsept, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunu, 2014 Galler Zirvesi'nden itibaren geliştirilen yüksek askerî hazırlığa dayalı anlayış doğrultusunda, tüm harekât alanlarını kapsayacak biçimde yeniden tanımladığını ortaya koymaktadır.

NATO, 2022 Stratejik Konsept'te İttifak'ın güvenliğine yönelik en ciddi ve doğrudan iki tehdidin Rusya Federasyonu ve terörizm olduğunu yeniden vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, Çin Halk Cumhuriyeti'nin artan küresel etkisi ve zorlayıcı politikaları; hibrit tehditler, siber saldırılar, uzay alanına yönelik tehditler, kitle imha silahları (nükleer ve KBRN), NATO'nun güney kanadında devam eden istikrarsızlıklar ile iklim değişikliği de İttifak'ın karşı karşıya olduğu diğer temel tehditler arasında sıralanmıştır. Ayrıca İran ve Kuzey Kore, yürüttükleri nükleer ve balistik füze programları nedeniyle ilk kez NATO Stratejik Konseptlerinde açıkça tehdit unsurları olarak tanımlanmıştır.⁸² Bu çerçevede NATO, yalnızca Avrupa-Atlantik bölgesine odaklanan bölgesel bir güvenlik örgütü olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik örgütü rolüne soyunmuştur.

Öte yandan, Soğuk Savaş sonrasında "çok boyutlu güvenlik" yaklaşımı kapsamında güvenlik ajandasına dâhil edilen insan hakları ve iklim değişikliği gibi düşük politika güvenlik konularının,

⁷⁹ NATO, "NATO Response Force (2002–2024)"

⁸⁰ NATO, "NATO 2022 Strategic Concept," updated June 29, 2022, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/strategic-concepts/nato-2022-strategic-concept>

⁸¹ NATO, "NATO 2022 Strategic Concept."

⁸² NATO, "NATO 2022 Strategic Concept."

2022 Stratejik konsepti ile halen NATO'nun güvenlik ajandasında olduğu görülmektedir. NATO'nun konseptte tasavvur ettiği güvenlik ortamı; yüksek politika ve düşük politika unsurlarının eş zamanlı olarak ele alındığı, çoklu, karmaşık ve modern bir güvenlik anlayışını yansıtmaktadır.

Şekil 3. NATO'nun Stratejik Konseptlerindeki Tehditler ve Güvenlik Yaklaşımı

NATO'nun 75'inci yılını doldurduğu 2024 Washington Zirvesi'nde müttefik liderler, Rusya'nın küresel güvenlik ortamını temelden sarstığını ve Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşan statükoya geri dönüşün artık mümkün görünmediğini vurgulamıştır.⁸³ Bununla birlikte bazı değerlendirmelere göre; NATO 2014'ten itibaren kademeli biçimde çeşitli askerî tedbirler geliştirmiş olsa da Rusya'ya yönelik caydırıcı bir askerî strateji oluşturmada hâlen yetersiz kalmaktadır.⁸⁴ Bu kapsamda liderler, Washington Zirvesi'nde NATO'nun Rusya'ya yönelik stratejik yaklaşımının daha doğrudan, daha güçlü bir caydırıcılığa dayanan ve gerektiğinde çatışmayı göze alan bir çizgide şekillendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmıştır.⁸⁵ Bu doğrultuda, Ukrayna'ya Uzun Vadeli Güvenlik Yardımı Taahhüdü kapsamında yıllık 40 milyar ABD doları tutarında bir bütçenin tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Finlandiya'nın 2023'te, İsveç'in ise 2024'te NATO'ya katılımının onaylanmasıyla İttifak, Rusya'yı Kuzey Avrupa ve Baltık bölgesi üzerinden çevreleyecek şekilde genişlemiştir. Bu genişleme, NATO'nun Rusya'ya yönelik savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırarak kuzey kanadında stratejik derinlik ve operasyonel bütünlük sağlamıştır.⁸⁶ Ayrıca 2024 Washington Zirvesi'nde duyurulan nükleer modernizasyon hazırlıklarına ilave olarak, aynı yıl kabul edilen yeni NATO nükleer politikasıyla nükleer duruşunu güçlendirmiştir.⁸⁷

⁸³ NATO, "Washington Summit Declaration," July 10, 2024, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/10/washington-summit-declaration>

⁸⁴ Rebecca Patterson, "NATO's Future Russia Strategy," NATO Parliamentary Assembly, October 12, 2025, <https://www.nato-pa.int/document/2025-013-dsc-25-e-natos-future-russia-strategy-patterson-report>

⁸⁵ NATO, "Washington Summit Declaration,"

⁸⁶ William Alberque and Benjamin Schreer, "Finland, Sweden, and NATO Membership," *Survival* 64, no. 3 (2022): 67–72.

⁸⁷ Bazına göre NATO'nun nükleer caydırıcılığı halen yeterince hazır değildir. Bkz: Karl-Heinz Kamp, "NATO Nuclear Deterrence," December 2024. Accessed January 7, 2026. <https://cdn.table.media/assets/wp->

Resim 1. NATO üyesi ülkeler (Kaynak: NWECEO)⁸⁸

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin yarattığı stratejik-politik etkileşimler ile Çin'in ekonomik ve askeri yükselişi, II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası güvenlik paradigmasında önemli bir değişim yaratmıştır. Dolayısıyla Ukrayna'daki güvenlik durumunun seyri yalnızca Rusya-Ukrayna ve/veya NATO-Rusya ilişkileri bağlamında değil; Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin geleceği, büyük güçler arasındaki güç dengesi ve ABD öncülüğündeki uluslararası düzenin devamlılığı açısından da belirleyici bir unsur hâline gelmiştir. Bu süreçte, doğal olarak, NATO'nun tarihi rolü ve kuruluş amacına paralel olarak askeri duruşu daha belirgin olmaya başlamış; iklim değişikliği ile mücadele gibi düşük politika konularının ikincil plana atılmasına sebebiyet vermiştir.

SONUÇ

İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen kolektif savunmaya dayalı güvenlik anlayışı, NATO'nun askeri stratejisinin temelini oluşturmuştur. NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki tehdit algısı devletlerarası askerî rekabet, nükleer caydırıcılık ve yüksek politika konuları etrafında şekillenmiştir. Bu dönemdeki askeri stratejileri, kitlesel karşılık (1955-1968) ve esnek karşılık (1968-1991) olarak ortaya çıkmıştır.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte ise yalnızca uluslararası sistem değil, güvenliğin tanımı ve kapsamı da köklü bir dönüşüm sürecine girmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren terörizm, iç savaşlar, kitlesel göç, siber tehditler ve çevresel riskler geleneksel askerî tehditlerin yanında güvenlik ajandasına dahil edilmiştir. NATO bu süreçte yalnızca askerî bir ittifak olmaktan çıkarak kriz

[content/uploads/2024/12/12161636/NATO-Nuclear-Deterrence.pdf](https://nwegeo.com/europe-map-nato-member-states-with-years-of-accession/); Tomáš A. Nagy, "From Assurance to Resilience: Adapting NATO's Nuclear Deterrence Policy," Bratislava: GLOBSEC, November 2025.

⁸⁸ NWECEO, "Europe Map: NATO Member States with Years of Accession." accessed January 7, 2026. <https://nwegeo.com/europe-map-nato-member-states-with-years-of-accession/>

yönetimi, istikrar sağlama ve ortaklık geliştirme alanlarında da faaliyet gösteren çok boyutlu bir güvenlik örgütüne evrilmiştir. Güvenlik anlayışının bu şekilde genişletilmesi, NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında meşruiyetini korumasının temel aracı olmuştur.

Bununla birlikte, 2008 Gürcistan Savaşı, 2014 Kırım'ın ilhaki ve 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, yüksek yoğunluklu askerî tehditlerin yeniden belirleyici hale geldiğini göstermiştir. Bu çalışmada "çoklu güvenlik ortamı" olarak kavramsallaştırılan 2014 sonrası dönemde NATO, bir yandan Rusya kaynaklı doğrudan askerî tehditlerle karşı karşıya kalırken, diğer yandan terörizm, siber saldırılar, hibrit tehditler, enerji ve iklim güvenliği ve Çin'in küresel yükselişi gibi risk ve tehditleri eş zamanlı olarak yönetmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte NATO'nun güvenlik yaklaşımı düşük politika konularını da kapsayacak şekilde genişlemeye devam etmiş, ancak bu genişleme değişen stratejik ve jeopolitik koşullara bağlı olarak büyük güç rekabeti ekseninde şekillenmiştir.

Çalışma bulguları, NATO'nun güvenlik anlayışının Soğuk Savaş sonrası dönemde çok boyutlu bir yapıya doğru genişlediğini doğrulamakla birlikte, söz konusu dönüşümün kalıcı bir dönüşümden ziyade değişen uluslararası güvenlik ortamına bağlı olarak değişken ve dönemsel bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Nitekim 2014 sonrası dönemde kolektif savunma ve caydırıcılık unsurlarının yeniden ön plana çıkması, NATO'nun temel stratejik önceliğinin sürekliliğini koruduğunu ortaya koymaktadır.

Tüm bu gelişmeler NATO için yeni bir varoluşsal tartışmayı beraberinde getirmektedir. Büyük güçler arasındaki rekabetin artması ve çok kutuplu düzene doğru yaşanan geçiş, ittifakın rolünü yeniden tanımlamaktadır. Bununla birlikte NATO'nun tarihsel deneyimi, değişen koşullara uyum sağlama konusunda yüksek bir kurumsal esnekliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Soğuk Savaş sonrasındaki kimlik bunalımı dağılma değil, güvenlik anlayışının genişletilmesiyle aşılmıştır. Benzer bir uyum kapasitesinin önümüzdeki dönemde de belirleyici olacağı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak NATO, 21'inci yüzyılın güvenlik ortamında ne yalnızca klasik bir askerî ittifak ne de yalnızca genişletilmiş bir siyasi platformdur. Yüksek politika ve düşük politika unsurlarını eş zamanlı yöneten çok boyutlu bir güvenlik aktörü olarak temel yönelimi, büyük güç rekabeti ve kolektif savunma ekseninde şekillenmeye devam etmektedir.

KAYNAKÇA

- Akduman, Birol. "Transformation of NATO's Strategic Concept in the Post-Cold War Era: The 2022 Madrid Summit." *Güvenlik Çalışmaları Dergisi* (2023): 174–211.
- Alberque, William. "The History of NATO's New Defence Plans (2014–Present): SACEUR and the Strategy Gap." Geopolitics and Security Studies Center, October 29, 2025. <https://www.gssc.lt/en/publication/the-history-of-natos-new-defence-plans-2014-present-saceur-and-the-strategy-gap>.
- Alberque, William and Schreer, Benjamin "Finland, Sweden, and NATO Membership." *Survival* 64, no. 3 (2022): 67–72.
- Allied Command Transformation. "Multi-Domain Operations." NATO. Accessed January 6, 2026. <https://www.act.nato.int/activities/multi-domain-operations/>
- Allied Land Command. "Enhanced Vigilance Activity Battlegroup IOC in Romania." February 15, 2022. <https://lc.nato.int/media-center/news/2021/enhanced-vigilance-activity-battlegroup-ioc-in-romania>.
- Aronsson, Albin, Robert Dalsjö, and Jakob Gustafsson. "NATO's Collective Defence of Northern Europe." In *Western Military Capability in Northern Europe 2020*, edited by Eva Hagström Frisell and Krister Pallin. 2021.
- BNS. "Ministers Sign Memo Establishing Multinational Division North Headquarters." *ERR News*, February 14, 2019. <https://news.err.ee/910571/ministers-sign-memo-establishing-multinational-division-north-headquarters>.
- Clapp, Sebastian. "Outcome of the Madrid NATO Summit." European Parliamentary Research Service, 2022.
- Covington, Stephen R. "NATO's Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA)." Belfer Center, 2023.
- CVCE.eu by Uni.lu. "Introduction – The Organisation of Post-War Defence in Europe (1948–1954)." Accessed January 11, 2026. <https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/b1e7fb31-8228-405a-973c-7e59592ad4f3>
- Demenko, O. "The Evolution of NATO's Strategic Concepts After the End of the Cold War." *Problems of World History*, no. 28 (2025): 61–76.
- Foreign Relations of the United States*. 1961–1963. Vol. VIII. Document 120. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v08/d120>
- Fukuyama, Francis. "The End of History?" *The National Interest*, no. 16 (1989): 3–18.
- Giray, Sadık. "How Can NATO Effectively Counter Terrorism and Hybrid Threats?" *Perceptions: Journal of International Affairs* 26, no. 1 (2021): 89–110.
- Gisclon, Megan. "From Article 5 to 360 Degrees: Expanding NATO's Definition of Security Over 75 Years." *Istanbul Policy Center*, December 2024.

- Goncharenko, Roman. "NATO Steps Up Naval Presence on the Black Sea." *Deutsche Welle*, February 28, 2019. <https://www.dw.com/en/nato-steps-up-naval-presence-on-the-black-sea/a-47732883>.
- Güvenç, Serhat. "NATO'nun Evrimi ve Türkiye'nin Transatlantik Güvenliğe Katkıları." *Uluslararası İlişkiler* 12, no. 45 (2015): 23–45.
- İldem, Tacan. *NATO Yeni Stratejik Konsepti*. İstanbul: EDAM, 2022. <https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2022/07/NATO-YENI-STRATEJIK-KONSEPTI-1.pdf>
- JFC Brunssum. "NATO Enhanced Vigilance Activity – Eastern Shield," October 11, 2023, <https://jfcbs.nato.int/page5964943/2023/nato-enhanced-vigilance-activity-eastern-shield>
- Kamp, Karl-Heinz. "NATO's Nuclear Resurgence." In *The Alliance Five Years after Crimea*. NATO Defence College, 2019
- Kamp, Karl-Heinz. *NATO Nuclear Deterrence*. 2024. Accessed January 7, 2026. <https://cdn.table.media/assets/wp-content/uploads/2024/12/12161636/NATO-Nuclear-Deterrence.pdf>
- Kaplan, Lawrence S. *NATO and the United States: The Enduring Alliance*. 1988.
- Karaosmanoğlu, Ali. "NATO'nun Dönüşümü." *Uluslararası İlişkiler* 10, no. 40 (2014): 3–38.
- Kennedy, Robert F. *Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis*. 1969.
- Lindley-French, Julian. "The NATO Strategic Integrated Operating Concept." The Alphen Group, October 16, 2020. <https://thealphengroup.com/2020/10/16/the-nato-strategic-integrated-operating-concept/>
- Loorents, Nele. "NATO's Regional Defence Plans" Washington Summit Series No. 5. Tallinn: International Centre for Defence and Security, July 2024.
- Mendelsohn, Jack. "NATO's Nuclear Weapons: The Rationale for 'No First Use.'" *Arms Control Today* (July/August 1999): 8–15.
- Monaghan, Sean, Katherine Kjellström Elgin, and Sara Bjerg Moller. *Understanding NATO's Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area*. CSBA, 2024.
- Multinational Corps Northeast. "About Us: History." NATO. Accessed January 6, 2026. <https://mncne.nato.int/about-us/history>.
- Multinational Corps Southeast. "Historical Milestones." NATO. Accessed January 6, 2026. <https://mncse.ro/historical-milestones>
- Nagy, Tomáš A. *From Assurance to Resilience: Adapting NATO's Nuclear Deterrence Policy*. Bratislava: GLOBSEC, 2025.
- NATO. *NATO Strategy Documents 1949–1969*. "Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Area (D.C. 6/1)." December 1, 1949.

<https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/Archives/stratdoc/eng/a491201a.pdf>

NATO. *NATO Strategy Documents 1949–1969*. “MC 3/5: The Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Area.” December 3, 1952. Accessed via <https://fransamalingvongeusau.com/documents/dl2/h3/2.3.2.pdf>

NATO. *NATO Strategy Documents 1949–1969*. “MC 14/2 (Revised): Overall Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Organization Area.” May 23, 1957. <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/Archives/stratdoc/eng/a570523a.pdf>

NATO. *NATO Strategy Documents 1949–1969*. “MC 14/3 (Final): Overall Strategic Concept for the Defence of the North Atlantic Treaty Organization Area.” January 16, 1968. <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/Archives/stratdoc/eng/a680116a.pdf>

NATO. “Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation.” Last modified November 19, 2010. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm

NATO. “Allied Reaction Force (ARF)” updated February 17, 2026. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/allied-reaction-force-arf>

NATO. “Deterrence and Defence.” Updated December 10, 2025. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/deterrence-and-defence>.

NATO. “Madrid Summit Declaration.” June 29, 2022. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2022/06/29/madrid-summit-declaration>

NATO. “NATO 2022 Strategic Concept.” Last modified June 29, 2022. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/strategic-concepts/nato-2022-strategic-concept>

NATO. “NATO Force Model.” Updated April 2, 2025. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/nato-force-model>.

NATO. “NATO Response Force (2002–2024).” Updated April 3, 2025. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/nato-response-force-2002-2024>.

NATO, “Nuclear Planning Group (NPG).” Updated May 09, 2022. <https://www.nato.int/en/about-us/organization/nato-structure/nuclear-planning-group-npg>

NATO. “Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the NATO-Ukraine Commission.” November 26, 2018. <https://www.nato.int/en/news-and-events/events/transcripts/2018/11/26/press-conference>

NATO. “Readiness Action Plan.” *NATO: Deterrence and Defence*, last updated April 3, 2025, <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/readiness-action-plan>

- NATO. "Relations with Russia." Updated August 5, 2024. <https://www.nato.int/en/what-we-do/partnerships-and-cooperation/relations-with-russia>.
- NATO. "Report on the Comprehensive Review of the Euro-Atlantic Partnership Council and Partnership for Peace." November 21, 2002. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2002/11/21/report-on-the-comprehensive-review>
- NATO. "Statement by the NATO Defence Ministers on the Readiness Action Plan." February 5, 2015. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2015/02/05/statement-by-the-nato-defence-ministers-on-the-readiness-action-plan>
- NATO. "Statement by NATO Defence Ministers." June 25, 2015. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2015/06/25/statement-by-nato-defence-ministers>
- NATO. "Statement by NATO Heads of State and Government." March 24, 2022. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2022/03/24/statement-by-nato-heads-of-state-and-government>
- NATO. "Strategic Foresight Analysis 2017 Report." Allied Command Transformation, 2017. https://www.act.nato.int/wp-content/uploads/2023/05/171004_sfa_2017_report_txt.pdf
- NATO. "Strengthening NATO's Eastern Flank." Updated October 23, 2025, <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/strengthening-natos-eastern-flank>
- NATO. "The Alliance's Strategic Concept (1999)." Apr 24, 1999. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1999/04/24/the-alliances-strategic-concept-1999>.
- NATO. "The Alliance's New Strategic Concept (1991)." Nov 8, 1991. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1991/11/08/the-alliances-new-strategic-concept-1991>
- NATO. "Vilnius Summit Communiqué." July 11, 2023. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2023/07/11/vilnius-summit-communication>
- NATO. "Wales Summit Declaration." September 5, 2014. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2014/09/05/wales-summit-declaration>
- NATO. "Warsaw Summit Communiqué." July 9, 2016. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/09/warsaw-summit-communication>
- NATO. "Washington Summit Declaration." July 10, 2024, <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/10/washington-summit-declaration>
- NATO Rapid Deployable Corps-Italy, "NATO Allied Reaction Force." Accessed February 14, 2026, <https://nrdc-ita.nato.int/nato-allied-reaction-force>

- NATO Watch. "Briefing Paper No. 60: NATO Defence Ministerial." February 27, 2018. https://natowatch.org/sites/default/files/2018-02/briefing_paper_no._60_nato_defence_ministerial.pdf
- NWEGEO. "Europe Map: NATO Member States with Years of Accession." Accessed January 7, 2026. <https://nwegeo.com/europe-map-nato-member-states-with-years-of-accession/>.
- Özdemir, Emrah. "How NATO Defines Terrorism, Counter-terrorism, and Insurgency & Counter-insurgency." In *Counter-Terrorism (CT) and Counter-Insurgency (COIN): A NATO COE-DAT Research Project*, edited by Stephen Harley. Ankara: Centre of Excellence Defence Against Terrorism, 2024.
- Patterson, Rebecca. "NATO's Future Russia Strategy." NATO Parliamentary Assembly, October 12, 2025. <https://www.nato-pa.int/document/2025-013-dsc-25-e-natos-future-russia-strategy-patterson-report>
- Pederson, Ståle. "Det transatlantiske perspektivet." NATO Joint Force Command Norfolk, 2022. Accessed January 11, 2026. <https://sms1835-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/arkiv/Sta%CC%8Ale-Pedersen-%C2%ABDet-transatlantiske-perspektivet%C2%BB.pdf>
- Pedlow, Gregory W. *NATO Strategy Documents, 1949–1969*. Brussels: NATO, 1997.
- Roper, John. "Shaping Strategy without the Threat." *Adelphi Papers* 30, no. 257 (1990): 76-83.
- Royal Air Force. "Enhanced Vigilance Activity, RAF – What We Do: Our History." accessed Jan 11, 2025 <https://www.raf.mod.uk/what-we-do/our-history/enhanced-vigilance-activity/>
- SHAPE. "NATO Force Integration Units (NFIU)." Accessed January 5, 2026. <https://shape.nato.int/operations/nato-force-integration-units>
- T.C. Millî Savunma Bakanlığı. "Within NATO Enhanced Vigilance Activities Turkish and NATO Components Wraps Up Exercise NEPTUNE STRIKE 24.2" Kasım 4, 2024. <https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/3f19090ad3974397bcfebd5d4fa0190c>
- Waltz, Kenneth N. "The Emerging Structure of International Politics." *International Security* 18, no. 2 (1993): 44–79.
- Wiebes, Cees, and Bert Zeeman. "The Pentagon Negotiations March 1948." *International Affairs* 59, no. 3 (1983): 351–363.
- Szenes, Zoltán. "Reinforcing Deterrence: Assessing NATO's 2022 Strategic Concept." *Defense & Security Analysis* 39, no. 4 (2023): 421–437.